

UNIVERSIDAD DE LA HABANA

FACULTAD DE TURISMO

**PROPUESTA DE ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LAS
CADENAS DE SUMINISTROS EN LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS DE LA
EMPRESA MARINAS Y NÁUTICA MARLIN S.A.**

**TRABAJO DE DIPLOMA
EN OPCIÓN A LICENCIADO EN TURISMO**

Autor:

Jennifer González Leyva

Tutor (es):

Maritza Ortiz. Prof. Titular. DrC.

Rodolfo García Castellano. Prof. Auxiliar. MsC.

La Habana

-2023-

*“Now is no time to think of what you do not have.
Think of what you can do with what there is.”*

*Ernest Hemingway
The Old Man and the Sea, 1952*

DEDICATORIA

A mi madre, mi hermano y a mis abuelas Estrella y Mayra por ser motores impulsores de mi crecimiento personal y profesional.

A mi prima Lory, por ser sostén en mis momentos de catarsis y tener siempre una palabra de aliento cuando las cosas no van del todo bien.

A Ariel Campos, por el insomnio, los momentos dulces y los besos en la frente, demostrando que el amor puede con todo.

AGRADECIMIENTOS

A mis tutores, Rodolfo García y Maritza Ortiz por sus conocimientos, su vasta cultura y su apoyo incondicional sintetizados en la confección de este proyecto.

A la Empresa Marinas y Náutica Marlin S.A., por ser fuente de información básica en la realización del trabajo.

A Daniel Crispin, por la ayuda y la paciencia en todo momento.

A mis amigas Karen, ELA, Brito, Marcia, Mila y Camila por el respaldo constante que, así como la amistad, durarán toda la vida.

Y a todos aquellos que de una forma u otra ayudaron con la culminación de la investigación. A todos...

Gracias, gracias, gracias.

RESUMEN

El desarrollo del turismo requiere de la creación de estructuras y procesos ajustados a las exigencias de los mercados seleccionados para lograr una gestión logística eficaz y eficiente. Sin embargo, en Cuba existen diversas situaciones que dificultan el desempeño logístico de las mismas, por lo que se busca un cambio de enfoque en las instalaciones turísticas basado en la planificación estratégica y en un enfoque logístico, pues solo de esa manera se podrán obtener procesos bien integrados que mejoren la calidad de la oferta turística, el desempeño organizacional y la competitividad del destino. En este sentido, la Empresa Marinas y Náutica Marlin S.A. ha expresado la necesidad de identificar los principales elementos que inciden en su desempeño organizacional bajo un enfoque de gestión de las cadenas de suministros, teniendo en cuenta que no se ha podido garantizar un nivel de aseguramiento de los recursos necesarios para una gestión eficiente de los procesos en sus diferentes áreas. Es por ello que el objetivo de la presente investigación es proponer acciones para la mejora de la gestión de las cadenas de suministros de los productos turísticos de la entidad; para lo cual se emplearon métodos teóricos como el histórico lógico y el analítico-sintético; empíricos como la observación científica, entrevistas y la lista de chequeo y estadísticos matemáticos como la tabulación y el diagrama causa-efecto. Una propuesta de acciones en el proceso de gestión de las cadenas de suministros de los productos turísticos de Empresa Marinas y Náutica Marlin S.A., favorecerá el mejoramiento del desempeño global de la organización.

Palabras clave: TURISMO, CADENAS DE SUMINISTROS, LOGÍSTICA.

ABSTRACT

The development of tourism requires the creation of structures and processes that are tailored to the demands of selected markets in order to achieve effective and efficient logistics management. However, in Cuba, there are some situations that hinder the logistical performance of tourism entities, which is why a change in focus is sought in these entities based on strategic planning and a logistics approach. Only in this way can well-integrated processes be obtained to improve the quality of the tourism offerings, organizational performance, and destination competitiveness. In this regard, Marlin S.A., the Marina and Nautical Enterprise, has expressed the need to identify the key elements that affect its organizational performance from a supply chain management perspective, considering that it has not been able to ensure the necessary resource assurance for efficient process management in its different areas. Therefore, the objective of this research is to propose actions to improve the management of the supply chains of the tourism products offered by the entity. For this purpose, theoretical methods such as historical-logical and analytical-synthetic approaches were employed, empirical methods such as scientific observation, interviews, and checklist, and mathematical statistical methods such as tabulation and cause-effect diagram. A proposed set of actions in the supply chain management process of the tourism products offered by Marlin S.A., the Marina and Nautical Enterprise. will contribute to the overall improvement of the organization's performance.

Keywords: TOURISM, SUPPLY CHAINS, LOGISTICS.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
DESARROLLO	5
Capítulo I: Fundamentos teórico-metodológicos que sustentan las Cadenas de Suministros y la Logística Empresarial en el Turismo.....	5
1. El Turismo como sector dinamizador de la economía.....	5
1.2 Producto turístico náutico.....	7
1.3. La calidad en el turismo.....	11
2. La logística empresarial. Aproximación conceptual.....	15
2.1 Subsistemas de la gestión logística.....	17
3. Las cadenas de suministros en el turismo. Aproximación conceptual... 18	
3.1 Relación Cadenas de Suministros- Desempeño Organizacional.....	20
3.2 Mejores prácticas en la gestión de las cadenas de suministros: Alianzas estratégicas en el turismo.....	21
Capítulo II: Caracterización de la Entidad y Sitio de Estudio. Estructura Metodológica de la Investigación.....	23
2.1 Caracterización de la Empresa de Marinas y Náutica Marlin S.A.....	23
2.1.2 Estructura organizativa.....	24
2.1.3 Recursos Humanos.....	24
2.1.4 Proyección estratégica definida por la entidad.....	25
2.2 Diseño Metodológico de la Investigación.....	29
2.2.1 Clasificación de la Investigación.....	29
2.2.2 Trayectoria metodológica de la investigación.....	30
Capítulo III: Propuesta de acciones.....	36

3.1	Situación actual de la gestión de las cadenas de suministros de los productos de la Empresa Marinas y Náutica Marlin S.A.	36
3.1.1	Resultados obtenidos tras la aplicación de la Lista de chequeo para el diagnóstico de la gestión de las cadenas de suministros de la Empresa Marinas y Náutica Marlin S.A.....	38
3.2	Principales causas de las deficiencias detectadas.	53
3.3	Propuesta de acciones para la gestión de las cadenas de suministros en el producto turístico Marina Marlin S.A.	54
	CONCLUSIONES	56
	RECOMENDACIONES	57
	BIBLIOGRAFÍA	58
	ANEXOS	66

INTRODUCCIÓN

El turismo es una de las actividades económicas más importantes a nivel global debido a su efecto multiplicador y diversificador de la economía y del resto de los sectores. Es por ello que ha evolucionado hasta convertirse en un fenómeno social y en uno de los principales renglones que aporta beneficios socioeconómicos e histórico-culturales en muchos países del mundo.

Al respecto, Jañez (2015) plantea que el turismo como actividad ocupa una posición central en numerosas economías nacionales, por lo que la potencial diversificación y el continuo avance de sus indicadores contribuyen a que sea uno de los sectores con mayor crecimiento en el mundo. Este crecimiento, por tanto, va de la mano con un aumento de la diversificación y la competencia entre destinos.

Dicha competencia entre destinos supone un reto que debe ser superado con ofertas innovadoras que se encuentren a la altura de las expectativas y de los cambios en la demanda: ahora los viajeros en su búsqueda constante de destinos exclusivos, buscan los lugares más exóticos y vírgenes del planeta, viviendo experiencias únicas e irrepetibles (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú [MINCETUR], 2016).

En este contexto, el reto del sector turístico es adaptarse a las necesidades de cada segmento, en cada momento, contando con instalaciones más competitivas que brinden una oferta turística diversa para obtener mejores resultados que abran una posibilidad real para incursionar en otros segmentos y nichos de mercado (Madrid y Casar, 2018). Es por ello que, en los últimos años, se ha observado un creciente interés en la medición del desempeño organizacional como estrategia para mejorar la eficiencia y competitividad de las organizaciones.

De acuerdo con Barradas et al. (2021), la competitividad puede definirse como la capacidad de una empresa para crear e implementar estrategias competitivas y mantener o aumentar su cuota de productos en el mercado de manera sostenible. Su importancia puede observarse en su relación positiva con el crecimiento económico a largo plazo. Es por ello que cada organización necesita desarrollar una estructura y procesos ajustados a las exigencias de los mercados seleccionados, entendiendo que

los bienes o servicios deben ser el resultado de altos estándares de calidad para lograr una mayor competitividad y participación.

Al respecto, Manrique et al. (2019) plantean que los factores internos y externos deben estar sincronizados y favorecer las relaciones de intercambio en cada uno de los eslabones involucrados con la producción y comercialización de productos servicios. El concepto de gestión de las cadenas de suministros se expande día a día, impacta en la organización, coordinación y planificación de las empresas y rinde cuenta de los cambios generados en el mercado, producto de las nuevas posibilidades que brinda la tecnología para optimizar los procesos ya que, en una economía globalizada, resulta complicado para las empresas alcanzar y mantener, de forma aislada, elevados niveles de competitividad y enfrentar nuevas amenazas y oportunidades.

La importancia de las cadenas de suministros radica en la relación y dependencia que existe entre sus elementos, desde el punto de origen del producto servicio hasta el punto de consumo del mismo, lo cual indica que su estudio se constituye en un proceso, a nivel de gerencia, que permite a las empresas adquirir e incrementar el nivel de competitividad y por ende su rentabilidad. Si cada uno de estos procesos que la integran se encuentran bien sincronizados, coordinados e integrados se les añade un valor superior que va a conformar cadenas de valor.

En este punto, Cuba busca un cambio de enfoque en las empresas, que ya no solo sea operativo, sino que se realice bajo una planificación estratégica y un enfoque logístico, pues solo de esa manera se podrán obtener procesos bien integrados en las cadenas de valor que mejoren la calidad de la oferta turística, el desempeño organizacional y la competitividad del destino.

Son numerosos los investigadores que han abordado este tema, se puede mencionar a: Cabrera (2008), quien propone el diseño de la cadena de suministros en la empresa comercializadora DIVEP en Villa Clara; Montoro (2022) autor que realiza una propuesta de estrategias para el desarrollo de habilidades en directivos para la gestión logística del Hotel Comodoro; Valdés (2022) que plantea acciones para la mejora del desempeño logístico en el hotel El Viejo y el Mar y Ferrer (2022) quien plantea acciones para la mejora de la gestión logística en la sucursal Palmares Habana Centro. Sin

embargo, estas investigaciones carecen de un enfoque abarcador de las cadenas de suministros para un producto turístico.

La Empresa Marinas y Náutica Marlin S.A. en los últimos años ha sufrido una fuerte estacionalidad que se refleja en la disminución de su flujo turístico y en la distorsión de sus indicadores económicos. Sin embargo, la entidad demuestra que la solución a esta situación no se ha abordado con un enfoque estratégico, ya que no existe claridad de las causas que influyen en el problema principal, lo que provoca sistematicidad en los errores.

En este sentido, la alta gerencia de la organización ha expresado la necesidad de determinar los principales elementos que inciden en su desempeño organizacional bajo un enfoque de gestión de las cadenas de suministros, teniendo en cuenta que no se ha podido garantizar un nivel de aseguramiento de los recursos necesarios para una gestión eficiente de sus procesos, lo cual afecta su competitividad, la prestación de un servicio de calidad y provoca insatisfacciones en los clientes.

Por lo anteriormente planteado se determina el siguiente **problema científico**:

¿Cómo mejorar la gestión de las cadenas de suministros de los productos turísticos de la Empresa Marinas y Náutica Marlin S.A.?

Objeto: Las Cadenas de suministros.

Campo: La logística empresarial en la Empresa Marinas y Náutica Marlin S.A.

Para dar solución a la problemática anterior se plantea como **objetivo general**: Proponer acciones para la mejora de la gestión de las cadenas de suministros de los productos turísticos de la Empresa Marinas y Náutica Marlin S.A.

Para lo anterior, se tienen como **objetivos específicos**:

1. Fundamentar los referentes teóricos-conceptuales y metodológicos de la investigación.
2. Caracterizar la entidad objeto de estudio Empresa Marinas y Náutica Marlin S.A.

3. Diagnosticar la situación actual de la gestión de las cadenas de suministros de los productos turísticos de la Empresa Marinas y Náutica Marlin S.A.

Como respuesta anticipada al problema de investigación se plantea la siguiente **Idea a defender**: Una propuesta de acciones en el proceso de gestión de las cadenas de suministros de los productos turísticos de la Empresa Marinas y Náutica Marlin S.A., favorecerá el mejoramiento del desempeño global de la organización.

Estructura de los capítulos:

La investigación está estructurada en tres capítulos. El **Capítulo I: Fundamentos teórico-metodológicos que sustentan las Cadenas de Suministros y la Logística Empresarial en el Turismo**, es el marco teórico sobre el que se sustenta la investigación. Se compone de tres epígrafes que contienen las bases teóricas relacionadas con el turismo, la logística empresarial y las cadenas de suministros en el desempeño organizacional del sector.

El **Capítulo II: Caracterización de la Entidad. Estructura metodológica de la investigación**, contiene una caracterización de la entidad objeto de estudio y el diseño metodológico de los métodos, técnicas y herramientas empleados en la investigación.

Por último, el **Capítulo III: Análisis de los resultados**, muestra los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la metodología empleada. Se ofrecen los resultados concernientes al diagnóstico del estado actual de la gestión de las cadenas de suministros de los productos turísticos de la Empresa Marinas y Náutica Marlin S.A. y se realiza una propuesta de acciones encaminada a mejorar las deficiencias y problemas identificados.

Además, la investigación presenta conclusiones del estudio realizado que se encuentran en correspondencia con los objetivos definidos, un cuerpo de recomendaciones que dan continuidad y profundización al estudio del tema y la bibliografía empleada. Los anexos sustentan los resultados y posibilitan objetivar los aspectos tratados en el trabajo.

DESARROLLO

Capítulo I: Fundamentos teórico-metodológicos que sustentan las Cadenas de Suministros y la Logística Empresarial en el Turismo.

El capítulo presenta los fundamentos principales que sustentan la investigación y la importancia de su tratamiento para incrementar la calidad y competitividad de las organizaciones del sector turístico. Se compone de tres epígrafes con sus correspondientes subepígrafes. En el primero se aborda al turismo como sector dinamizador de la economía y los elementos que definen al producto turístico náutico como factor estratégico para el desarrollo de una oferta turística más atractiva y diversificada. Además, se trata a la calidad como aspecto crítico e indispensable para lograr la satisfacción del cliente.

El segundo epígrafe está encaminado a fundamentar la logística empresarial como proceso que ocurre desde la adquisición de las materias primas hasta la entrega al cliente de un producto turístico terminado en tiempo, calidad y al menor costo posible. Además, se abordan los diferentes subsistemas que la componen.

En el último epígrafe se argumenta el enfoque complejo e integrador de las cadenas de suministros en el desempeño organizacional del sector y el papel que desempeñan las alianzas estratégicas durante este proceso.

1. El Turismo como sector dinamizador de la economía.

Urry (2011) y la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2019) coinciden en que el turismo es un sector dinámico y en constante crecimiento que juega un papel importante en la economía global, impulsando el desarrollo económico y social y generando empleos y riquezas. Al respecto, Dwyer y Forsyth (1999) agregan que fomenta el desarrollo de las comunidades locales pues es necesario la creación de infraestructura y servicios turísticos para maximizar los beneficios del mismo.

Estos autores resaltan la importancia del turismo como un sector dinámico que tiene un efecto multiplicador en el resto de los sectores, coincidiendo en que es un motor de desarrollo para numerosas regiones y comunidades. Esto implica no sólo la generación de empleos y riquezas, sino que también el desarrollo de infraestructuras y servicios

turísticos complementarios que mejoran el bienestar de las comunidades locales de acogida.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que puede tener impactos negativos en el medio ambiente y en las comunidades receptoras si no se gestiona correctamente. En este sentido, Torres y López (2021) presentan una revisión sistemática de la literatura empírica sobre los impactos del turismo en el patrimonio cultural y plantean que es necesario que el desarrollo de la actividad turística se realice de manera sostenible y responsable, considerando su impacto en el medio ambiente y en las culturas locales, y fomentando la participación y el diálogo entre las diferentes partes interesadas.

El turismo como fenómeno social se basa en el desplazamiento de las personas fuera de su lugar de residencia habitual con fines recreativos, culturales, deportivos o de negocios. Según Urry (2011), involucra tanto la producción y distribución de bienes y servicios como el encuentro entre personas de diferentes culturas y contextos.

La OMT (2020) plantea que es una actividad que implica el desplazamiento temporal de personas fuera de su lugar de residencia habitual y que no está motivada por una actividad remunerada. En este sentido, Crouch (2020) y Tian et al. (2021) demuestran la importancia del turismo como un fenómeno social y exploran diferentes aspectos de la relación entre el turismo y la sociedad, ofreciendo sobre el mismo una visión más amplia como fenómeno social y su impacto en la sociedad.

Según el Barómetro del Turismo Mundial de la OMT (UNWTO, 2022), el arribo de turistas internacionales casi se triplicó de enero a julio de 2022 (+172%) en comparación con el mismo período en el 2021, lo que significa que el sector se situó casi al 60% de los niveles anteriores a la pandemia. Esta recuperación refleja la fuerte demanda reprimida de viajes internacionales, así como la flexibilización o el levantamiento de las restricciones de viaje existentes hasta la fecha.

Además, se estima que durante ese período viajaron alrededor de 299 millones de turistas más que en el año 2021 y entre los meses de junio y julio de 2022 se registraron más del doble de las llegadas internacionales registradas en los mismos dos meses del año

pasado, lo que representa el 44% del total de llegadas registradas en los siete primeros meses de 2022 (UNWTO, 2022).

La autora considera que estas cifras reflejan la recuperación paulatina experimentada por el turismo tras la crisis causada por la COVID-19 y evidencian un crecimiento significativo en las últimas décadas gracias a la globalización, la mejora en las infraestructuras y la accesibilidad de los destinos turísticos. Paralelo a este crecimiento del número de turistas, han variado sus motivaciones para viajar por lo que es necesario encontrar y poner en práctica alternativas de la modalidad Sol y playa que sean capaces de mantener un flujo turístico estable y creciente que genere más beneficios. En este sentido, es imperante realizar un estudio profundo de los espacios geográficos, sus recursos, atractivos y los segmentos de la demanda en los destinos para crear productos turísticos novedosos acorde con sus necesidades e intereses.

En el caso de Cuba, la creación de productos turísticos de marinas y náutica es un camino certero con un elevado impacto social y económico, como factor multiplicador de la economía, la generación de empleos y el desarrollo tecnológico en las comunidades locales por las facilidades y condiciones que posee. La privilegiada posición geográfica del país, su disposición alargada y estrecha, sus acantilados, balnearios, su plataforma insular y contar con un plan de crecimiento constante de su infraestructura, lo convierten en un destino distinguido al poseer las condiciones idóneas para la realización de estas actividades (Hernández, 2009).

1.2 Producto turístico náutico.

Numerosos investigadores han brindado diferentes definiciones sobre los productos turísticos. Para Perelló (2001) es una combinación de prestaciones y elementos tangibles e intangibles que ofrece determinados beneficios y utilidades funcionales y psicológica al cliente como respuesta a ciertas expectativas y motivaciones.

Según Kotler (2012) un producto es aquello que se puede ofrecer a un mercado con la finalidad de captar la atención para conseguir que sea adquirido, usado o consumido, siempre intentando satisfacer un deseo o una necesidad.

Buhalis y Michopoulou (2018) definen los productos turísticos como aquellos que se comercializan a través de canales de información y tecnología, mientras que Hall y Page (2019) presentan una visión más vasta del desarrollo de productos turísticos, desde su conceptualización hasta su comercialización.

García (2019), plantea que los productos turísticos son la combinación de elementos tangibles e intangibles que se ofrecen al cliente para satisfacer sus deseos y necesidades, definición que abarca, desde un enfoque integrador la visión del producto turístico como resultado de un proceso donde intervienen no solo elementos concretos, sino también de carácter espiritual que determinan el grado de satisfacción de quien lo adquiere. En este sentido, es necesario acotar que la satisfacción del cliente de acuerdo con The International Organization for Standardization (ISO), en la norma ISO 9000 (2015), es la percepción que tiene este sobre el grado en que se han cumplido sus expectativas.

Zhang et al. (2020) definen los productos turísticos como la imagen y percepción que los turistas tienen de un destino turístico, mientras que Bieger y Wittmer (2020) abordan la relación entre el desarrollo de los productos turísticos y la identidad regional.

En este sentido, los aspectos de imagen y percepción del destino turístico y la identidad regional, influyen en los productos turísticos náuticos y de marinas pues los mismos se centran en los atractivos naturales relacionados con el mar, como las playas, arrecifes de coral y puertos deportivos, así como en la cultura y la historia marítima de la región, las tradiciones pesqueras locales y la oferta náutica disponible.

Al respecto, la Asociación Nacional de Empresas Náuticas de España (ANEN, 2019) define al producto turístico náutico como todas aquellas actividades turísticas que se desarrollan en el medio acuático, tanto en el mar como en ríos, lagos y embalses, y que incluyen la navegación de recreo, el buceo, la pesca deportiva, el turismo de vela, el turismo de motor y el turismo de aventura.

Según Núñez y Pérez (2019), el producto turístico náutico se clasifica en:

- **Turismo de cruceros:** Se distingue por su enfoque orientado al ocio y la recreación y por el empleo de grandes embarcaciones para el transporte de pasajeros.
- **Turismo náutico-deportivo:** La motivación principal es realizar actividades náuticas deportivas. Se divide en:
 - **Turismo náutico-deportivo de corto alcance:** El turista se aloja en las inmediaciones del puerto base ya que implica la realización de las actividades deportivas en el mismo punto del litoral, sin existir desplazamiento a otros puertos.
 - **Turismo náutico-deportivo de largo alcance:** Se caracteriza por la práctica de actividades náuticas en embarcaciones de recreo que permiten el desplazamiento hasta otros puertos, pudiendo realizar actividades donde se hace escala.

La OMT (2020) brinda una definición más abarcadora al clasificarlo como:

- **Turismo costero:** Son aquellas actividades turísticas que tienen su base en tierra costera o a orillas de un mar, un lago o un río como la natación, el surf, tomar el sol y otras actividades costeras de ocio, recreo y deporte. La proximidad a la costa es una condición para los servicios e instalaciones que dan apoyo.
- **Turismo marítimo:** Son las actividades que tienen su base en el mar, como los cruceros, la navegación en yates o barcos y los deportes náuticos. Incluye sus respectivos servicios e infraestructuras en tierra.
- **Turismo de aguas interiores:** Actividades turísticas como los cruceros, la navegación en yates o barcos y los deportes náuticos que tienen lugar en entornos con influencia del agua, situados dentro de las fronteras terrestres, e incluyen lagos, ríos, pozas, arroyos, aguas subterráneas, manantiales y otros entornos agrupados tradicionalmente como aguas interiores.

La autora considera que la definición brindada por la OMT (2020) contempla, desde un enfoque abarcador las diferentes clasificaciones y actividades que se pueden realizar gracias a este tipo de turismo.

Es necesario acotar que, además de estas actividades, el turismo náutico y de marinas ofrece una amplia gama de servicios y productos que incluyen: la navegación; el esquí acuático; la pesca; el buceo; el windsurf; el alquiler y excursiones de barcos y los servicios de amarre, de mantenimiento, de reparación, de suministro de combustible, de ayuda a la navegación y de entrenamiento. (Boat International, 2021)

El producto turístico náutico posee gran atractividad e importancia debido a la variedad de actividades, productos y servicios que engloba. Según Smith y Jenner (1995), por un lado, es un apoyo para mejorar los espacios turísticos ya consolidados y, por otra parte, es una vía para revitalizar los recursos costeros donde las atracciones han comenzado por perder su atractivo o donde no existía ningún grado de seducción para la captación del turista.

Al respecto, Ferradás (2001), la Federación Europea de Destinos de Turismo Náutico (FEDETON, 2012) y Lam et al. (2015) concuerdan en que el producto turístico náutico es un factor atenuante de la estacionalidad en los destinos ya que se complementa fácilmente con otras modalidades turísticas y tiene altas perspectivas de crecimiento.

En este sentido, los autores Luković (2012) y The European Commission (2014) coinciden en que el turismo náutico se considera estratégico para el desarrollo de las economías turísticas, no sólo por la alta rentabilidad que genera, sino también por los numerosos beneficios socioeconómicos que produce pues, las actividades náuticas disponen de atractivos que favorecen la diversificación y especialización de la oferta, así como la atracción de manera inducida de otras actividades complementarias.

Al respecto, Cieniewicz (2014) indica que los productos turísticos náuticos y de marinas se han convertido en una actividad popular y seguirá creciendo hasta 2030 a un ritmo superior al resto de los sectores del turismo. Skordilis y Kostoulas (2018) abordan su papel en el desarrollo económico de las pequeñas islas, mientras que Hill y Gale (2020) se enfocan específicamente en su relación con la economía azul.

A pesar de la alta atractividad que representa este tipo de productos turísticos, la autora considera que las dificultades que se enfrentan con la estabilidad de los suministros y en los enfoques de gestión de las cadenas de suministros seguirán influyendo negativamente en el avance del sector. Si a eso se le añade que muchos de los productos existentes no están a la altura de las características actuales del mercado, será imposible alcanzar el óptimo rendimiento de la actividad turística en el territorio. En este aspecto, la calidad desempeña un papel fundamental para incrementar la satisfacción del cliente.

1.3. La calidad en el turismo.

Hoy día, la calidad es uno de los aspectos más importantes dentro de las estrategias de competitividad de las entidades pues constituye una ventaja diferenciadora en un mercado cada vez más competitivo y exigente. En relación con los productos turísticos náuticos y de marinas, la calidad constituye un factor crucial para garantizar experiencias satisfactorias para los clientes, para ello es necesario que cumplan con altos estándares de seguridad, contando con los equipos adecuados y con personal altamente capacitado, realizando inspecciones regulares y siguiendo los protocolos establecidos.

Además, las marinas y los centros turísticos náuticos deben contar con infraestructura y equipamiento de calidad para asegurar un funcionamiento eficiente y seguro, lo que implica muelles bien mantenidos, instalaciones sanitarias adecuadas, suministro de combustible seguro y equipos de amarre confiables, entre otros aspectos.

Por otra parte, la calidad es un factor importante para mantener la reputación y la competitividad de los destinos náuticos, ya que los turistas suelen buscar lugares que ofrezcan servicios y estándares de calidad superiores.

En este sentido, la autora considera que brindar un producto-servicio con calidad incrementa no solo la satisfacción de las partes interesadas y del cliente final, sino también su índice de repitencia y, por tanto, su fidelización. Asimismo, se mejora la imagen y se consolida el posicionamiento de la entidad, con lo que se disminuyen los gastos de producción, administración, control y comercialización.

The International Organization for Standardization (ISO), en la norma ISO 9000 (2015) define la calidad como: “el grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos” (p. 22). En este sentido, es necesario acotar que, acorde con la misma norma, un “objeto es cualquier cosa que puede percibirse o concebirse, un requisito constituye una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria” y una “característica es un rasgo diferenciador” (pp 22-23).

Según Juran (2016) la calidad es la capacidad de un producto o servicio para satisfacer las necesidades y expectativas del cliente de manera consistente. Además, The European Foundation for Quality Management (EFQM, 2021) agrega que es el resultado de un proceso que involucra la satisfacción del cliente, la mejora continua y la implicación de todas las partes interesadas.

La norma ISO 9000 (2015), Juran (2016) y EFQM (2021) coinciden en que la calidad es la capacidad de un producto o servicio para satisfacer las necesidades y expectativas del cliente. Sin embargo, cada uno proporciona una perspectiva diferente sobre cómo se define y se mide. La norma ISO 9000 (2015) enfatiza que es un conjunto de características que satisfacen las necesidades y expectativas del cliente mientras que, Juran (2016) resalta el papel que juega la consistencia en la satisfacción del cliente para lograr la calidad y la EFQM (2021) destaca la importancia de que todas las partes interesadas se impliquen.

De acuerdo con la norma ISO 9000 (2015), la gestión de la calidad como conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a alcanzarla, aporta resultados coherentes y previsibles a través de procesos alineados que optimizan el desempeño de los trabajadores mediante la gestión eficaz de los mismos y el uso eficiente de los recursos. En otras palabras, hace que la instalación posea un mayor desempeño organizacional y sea capaz de reaccionar pertinentemente ante las brechas que se le presentan, aprovechando sus fortalezas para mitigar sus debilidades y enfrentar las amenazas.

Es necesario acotar que, de acuerdo con la guía técnica colombiana GTC ISO 9004 (2018), la calidad de una organización es el grado en el que las características

inherentes de la organización cumplen las necesidades y expectativas de sus clientes y otras partes interesadas, para lograr el éxito sostenido.

Es por ello que, para garantizar la calidad en una organización, se implementan un conjunto de principios básicos que se definen en la norma cubana NC ISO 9001 (2015). Estos principios son un conjunto de valores y prácticas que se utilizan para garantizar la calidad en los productos o servicios y se pueden sintetizar en:

1. **Enfoque en el cliente:** Plantea que es importante entender las necesidades y expectativas del cliente y trabajar para satisfacerlas.
2. **Liderazgo:** Sostiene que los líderes de una organización deben establecer una visión clara y una cultura de calidad para garantizar que todos los empleados trabajen hacia un objetivo común.
3. **Compromiso de las personas:** Establece que las personas competentes, empoderadas y comprometidas en toda la organización son esenciales para aumentar la capacidad de la organización, para generar y proporcionar valor, por lo que se debe involucrar a todo el personal, fomentando la colaboración y el trabajo en equipo.
4. **Enfoque basado en procesos:** Evidencia la importancia de entender y mejorar los procesos que se utilizan para producir un producto o servicio.
5. **Mejora continua:** Sostiene que se debe trabajar constantemente para mejorar los procesos y productos, buscando nuevas formas de hacer las cosas mejor.
6. **Toma de decisiones basada en la evidencia:** Plantea que las decisiones deben basarse en datos y análisis objetivos, en lugar de en suposiciones o intuiciones.
7. **Gestión de las relaciones:** Establece que, para el éxito sostenido, las empresas deben gestionar sus relaciones con las partes interesadas pertinentes y establecer relaciones de colaboración para garantizar la calidad y mejorar los procesos.

La autora considera que los principios mencionados con anterioridad, tienen suma importancia en la logística empresarial para garantizar la calidad en los productos servicios que ofrece una organización debido a que, al implementarlos, se puede mejorar la satisfacción del cliente, aumentar la eficiencia y la eficacia de los procesos, reducir los costos e incrementar la rentabilidad. Sin embargo, los principios del enfoque al cliente, el enfoque a procesos y la gestión de relaciones tienen una estrecha interrelación en términos de gestión logística pues cada uno responde a elementos claves del canal de distribución, el cual es definido como el conducto o medio que cada empresa escoge para llevar sus productos al consumidor de la forma más completa, eficiente y económica posible. (Santamaría, 2022)

En este sentido, el enfoque en el cliente implica la medición y el análisis de los resultados logísticos para garantizar la entrega oportuna y precisa de los productos servicios, lo que posibilita la adaptabilidad de la entidad ante las necesidades y expectativas cambiantes de la demanda. Según Santamaría (2022), este enfoque constituye una estrategia basada en alinear la cultura, la logística, los procesos, la comercialización y la tecnología de la empresa con las necesidades y aspiraciones de sus clientes.

El enfoque basado en procesos incluye la recopilación y el análisis de datos relevantes en la logística empresarial para identificar y eliminar las ineficiencias y los problemas en los procesos logísticos, garantizando la eficacia y la eficiencia de estos procesos y productos. Según la NC ISO 9000 (2015), los procesos son un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto, por lo que este enfoque permite perfeccionar los resultados a través de una utilización óptima de los recursos y garantiza que la organización funcione como un sistema integral en el cual se agrega valor para los clientes.

Asimismo, la gestión de las relaciones es una de las principales herramientas competitivas del sector turístico ya que, si es cuidadosamente diseñada, planificada y ejecutada permite que la entidad reduzca sus costos e incremente su rentabilidad, su eficiencia operativa, la rotación de sus inventarios y la calidad de sus productos y servicios. En este sentido, Santamaría (2022) plantea que los proveedores constituyen

el eslabón primario dentro del canal de distribución, desempeñando un papel fundamental en la provisión y aseguramiento de los procesos que tienen lugar en las organizaciones. Es por ello que resulta necesario la existencia de una estrecha vinculación proveedor-empresa, que permita dar respuesta a las necesidades reales de los clientes y trabajar en la mejora de los procesos.

Es válido acotar que el principio de mejora continua es esencial para el desempeño organizacional, ya que permite que las organizaciones se adapten y mejoren constantemente en un entorno cambiante y competitivo pues se trata de un principio que busca mejorar de manera constante sus procesos y productos. Es por ello que, al aplicar este principio, se obtiene una mayor eficiencia en la logística empresarial, una mayor flexibilidad ante los cambios en la demanda y una mejora en la satisfacción del cliente y las partes interesadas.

2. La logística empresarial. Aproximación conceptual.

La logística es un término asociado con la distribución y el transporte de productos terminados. Autores como Bernard (1971) y Martin (1992), coinciden en que la logística es la unión de la gestión de los materiales con la distribución física.

Magee (1968), definió la logística como el movimiento de los materiales desde una fuente u origen hasta un destino o usuario. El criterio brindado por Magee (1968) coincide con los de Bernard (1971) y Martin (1992). Sin embargo, este autor se centra específicamente en la organización y el desarrollo de nuevos productos, no en la logística, por lo que constituye una fuente interesante para entender la gestión empresarial y la toma de decisiones desde un enfoque más completo.

La Asociación Española de Logística (AEL, 2009) define la logística empresarial como el proceso que permite planificar, ejecutar y controlar los flujos de bienes, servicios e información, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el objetivo de satisfacer las necesidades del cliente, buscando maximizar la rentabilidad y minimizar los costos a través de la gestión eficiente de dichos flujos. Al respecto, Martin (2011) plantea que la logística empresarial es una herramienta estratégica que permite a las

empresas satisfacer las demandas de sus clientes de manera efectiva, al tiempo que se maximiza la rentabilidad y se minimizan los costos.

Christopher y Peck (2018) la define como el proceso de planificación, implementación y control eficiente y efectivo de los flujos de bienes, servicios e información, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el objetivo de satisfacer las necesidades del cliente al mismo tiempo que se maximiza el valor para el negocio.

La autora considera que Ballou (2018) brinda una definición más abarcadora que los investigadores anteriores al definir la logística empresarial como la encargada de la gestión de los flujos de materiales, información y recursos financieros, desde la adquisición de materias primas hasta la entrega del producto final, con el objetivo de satisfacer las necesidades del cliente y maximizar la rentabilidad de la empresa.

Según Bowersox et al. (2019) la logística empresarial es el proceso de planificar, implementar y controlar el flujo y almacenamiento eficiente y efectivo de bienes, servicios e información desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el fin de satisfacer las necesidades del cliente.

Para la autora, la logística empresarial es un área fundamental para cualquier organización que tenga como objetivo mejorar su eficiencia y eficacia porque es un proceso que forma parte de las cadenas de suministros y gestiona flujos de recursos, financieros y de información de manera tal que alcance la satisfacción del cliente mientras se minimizan los costos mediante la planificación, ejecución y control de dichos flujos desde la adquisición de materias primas hasta la entrega del producto final.

En concordancia, Sosa (2020) plantea que para alcanzar esos fines la logística posee diferentes subsistemas que agrupan las actividades referidas a compra, recepción, almacenaje y la distribución de los productos utilizados para los procesos internos de la empresa.

2.1 Subsistemas de la gestión logística.

Dentro de los diferentes subsistemas de la logística se encuentran: el aprovisionamiento, la producción (servucción), el almacenamiento y la distribución de los productos utilizados para los procesos internos de la empresa.

Gonzáles (2019) define al aprovisionamiento como el conjunto de operaciones que permiten a la empresa disponer de todos los productos y/o materias primas en las mejores condiciones posibles de calidad, precio, tiempo y cantidad, para que cumpla con los objetivos definidos a nivel de dirección. Su éxito en una entidad está directamente determinado por la gestión de compras que se realice.

En este sentido, una correcta gestión de compras garantiza que los almacenes cuenten con los insumos y materias primas necesarias para el desarrollo de las actividades, tangibilizando el resto de los procesos. Es por ello que Vasco (2016) plantea que la adquisición de los productos debe ajustarse a los criterios de calidad y precio, momento y tiempo justos.

School (2017) plantea que una buena compra puede generar más beneficios que una simple venta, por tanto, la negociación con proveedores en la política de aprovisionamiento es clave para conseguir mayor rentabilidad. Al respecto, Pacheco et al. (2019) mencionan que se deben considerar otros aspectos además del precio y la calidad como: experiencia, localización, servicio al cliente, reputación, organización, servicio postventa, convenios publicitarios, entre otros.

La autora considera que una estrecha colaboración con los proveedores garantiza que los flujos de recursos, financieros y de información, sean más eficientes y facilita e incrementa el rendimiento de la entidad y de sus diferentes cadenas de suministros, por lo que es vital el establecimiento de criterios para la selección de los mismos en función de las necesidades reales de la instalación.

Una vez seleccionados correctamente los proveedores y llevado a cabo el proceso de abastecimiento se hace necesario almacenar correctamente la mercancía para evitar deterioro u otros desperfectos. Salazar (2019) lo define como el proceso que trata la

recepción, almacenamiento y movimiento dentro de un mismo almacén hasta el punto de consumo, así como el tratamiento e información de los datos generados.

Al respecto, Correa et al. (2010) plantean que entre los principios para la gestión óptima de los almacenes se considera la coordinación con otros procesos logísticos, el equilibrio en el manejo de los niveles de inventario y en servicio al cliente y la flexibilidad para adaptarse a los cambios de un mundo empresarial globalizado. Desde el punto de vista sistémico, el almacenamiento reúne los elementos tecnológicos, organizativos, de seguridad y de control (Soulary y Gutierrez, 2011), por tanto, la autora considera que, para lograr mayor productividad y optimización de espacio y recursos, se deben corresponder las herramientas y mecanismos para el control de almacenes con las necesidades de la organización.

Una vez se tiene el producto en las diferentes áreas donde se presta servicio, es necesario hacerlo llegar al consumidor, para ello se realizan un conjunto de acciones previamente coordinadas que garantizan que llegue al consumidor final bajo las condiciones previstas de costo, tiempo y calidad. La distribución es uno de los procesos más elementales dentro de la gestión logística. Acosta (2018) plantea que para que los productos lleguen a manos del consumidor se debe elegir un canal que facilite la promoción, logística y entrega y que fomente un contacto más cercano con un mercado que conoce muy bien.

La autora considera que la logística empresarial y las cadenas de suministros son aspectos fundamentales para cualquier entidad turística que desee mejorar su desempeño organizacional ya que permiten incrementar su eficiencia y reducir sus costos, optimizando todos los procesos involucrados para asegurar que los productos lleguen a los clientes de manera oportuna gracias a una planificación, implementación y control eficaz de los flujos de bienes, servicios e información.

3. Las cadenas de suministros en el turismo. Aproximación conceptual.

Según Martín (2011), la cadena de suministros es el conjunto de actividades involucradas en el suministro de un producto o servicio, desde la adquisición de materiales y componentes hasta la entrega del producto al consumidor final. Su gestión

debe ser bajo un enfoque integrado y estratégico que tenga como objetivo coordinar y optimizar los procesos y actividades que se llevan a cabo desde la obtención de materias primas hasta la entrega del producto e implicar la gestión de los proveedores, de la logística, de la producción, de los inventarios, de la demanda y de la calidad.

Según Pulido (2014), la cadena de suministros constituye una red de negocios que permite recolectar la materia prima, transformarla en productos y finalmente entregarla al consumidor a través de un sistema de distribución definido. A través de este sistema es posible redefinir procesos claves en la empresa y optimizar los recursos.

El Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible (BCSD, 2018), plantea que la cadena de suministros es un sistema interconectado de organizaciones, personas, actividades, información y recursos que se extiende desde el proveedor hasta el cliente final y que genera valor en forma de productos y servicios.

The Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP, 2018) la define como el conjunto de procesos y actividades involucrados en la planificación, ejecución y control de los flujos de bienes, servicios e información desde el proveedor hasta el cliente final, con el objetivo de satisfacer las necesidades del mismo de manera rentable y sostenible.

A partir de las definiciones anteriores, la autora puede concluir que la gestión logística de una empresa es un proceso clave dentro de las cadenas de suministros, pues la última vincula a diferentes empresas mediante un conjunto de actividades y procesos interconectados que hacen llegar los insumos primarios ya transformados en productos o servicios terminados hasta el consumidor final, es por ello que su gestión es fundamental.

En el turismo, la gestión de las cadenas de suministros es esencial para garantizar la calidad y eficiencia en la entrega de los servicios y productos. En este sentido, la logística, la producción y la demanda deben estar coordinados y enfocados no solo en una experiencia satisfactoria para el cliente, sino también, en la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.

Zheng et al. (2020) y Sánchez y López (2021) coinciden en que la gestión eficiente de las cadenas de suministros en el sector turístico es crucial para mejorar la competitividad de las empresas y la experiencia del cliente, lo que puede llevar a una mayor fidelización y rentabilidad. Estos autores destacan su importancia para mejorar la competitividad de las empresas, la calidad del servicio, la satisfacción del cliente, la rentabilidad y la sostenibilidad ambiental y social.

Al respecto, Li et al. (2022) plantean que la gestión de las cadenas de suministros en el turismo tiene un impacto positivo en la sostenibilidad ambiental y social al reducir el desperdicio y mejorar la eficiencia energética.

En general, la autora considera que la gestión de las cadenas de suministros es crucial en la actividad turística, ya que esta depende de una amplia red de proveedores y servicios para ofrecer una experiencia satisfactoria al cliente. Una gestión eficiente de las cadenas de suministros mejora la calidad del servicio y el desempeño organizacional.

3.1 Relación Cadenas de Suministros- Desempeño Organizacional.

Según Li et al. (2005) el desempeño organizacional se puede definir como la capacidad de una organización para lograr sus objetivos estratégicos y operacionales. Robbins y Coulter (2014) y Mullins (2016) coinciden con Li et al. (2005) en que el desempeño organizacional es la capacidad de una entidad para alcanzar sus objetivos. En general, en todos los criterios se hace referencia a la capacidad de una organización para lograr sus objetivos en términos de eficiencia, eficacia, rentabilidad, satisfacción del cliente, calidad del producto, innovación y crecimiento.

La autora considera que, una organización para ser considerada exitosa debe ser eficiente en sus procesos, eficaz en el cumplimiento de sus objetivos, rentable en sus resultados financieros, satisfacer las necesidades de sus clientes, innovar en sus productos y servicios, crecer y ofrecer productos y servicios de alta calidad.

El desempeño organizacional es un factor crítico para el éxito y la competitividad empresarial, y está influenciado por diversos factores, incluyendo la gestión de las cadenas de suministros. Al respecto, Gunasekaran y Kobu (2007) plantean que la

capacidad de una empresa para gestionar eficazmente sus cadenas de suministros genera ventajas competitivas sostenibles.

Lambert et al. (2008) agregan que un enfoque de gestión de las cadenas de suministros que se centre en la colaboración y la coordinación entre los diferentes actores puede generar mejoras significativas en la calidad, la velocidad y la flexibilidad de los procesos, lo que a su vez mejora el desempeño organizacional. Según Chopra y Meindl (2021) su gestión efectiva mejora significativamente el desempeño organizacional en términos de eficiencia, eficacia y rentabilidad.

Gunasekaran y Kobu (2007), Lambert et al. (2008) y Chopra y Meindl (2021), muestran el impacto positivo que la gestión efectiva de las cadenas de suministros puede tener en el desempeño organizacional. Sin embargo, cada uno se enfoca en diferentes aspectos. Gunasekaran y Kobu (2007) resaltan las ventajas competitivas sostenibles y el desempeño a largo plazo. Lambert et al. (2008) se enfocan en la colaboración y coordinación entre los diferentes actores de las cadenas de suministros, lo que mejora la capacidad de una organización para responder rápidamente a las demandas del mercado y a las necesidades de los clientes. Chopra y Meindl (2021) destacan el impacto positivo en las finanzas y en la calidad de los productos y servicios que se ofrecen.

En este sentido, la autora considera que las alianzas estratégicas entre los diferentes actores involucrados son fundamentales para alcanzar asociaciones que garanticen que las entidades implementen una gestión eficiente y flexible de las cadenas de suministros para mejorar su desempeño organizacional, su competitividad y su adaptabilidad ante los cambios de la demanda.

3.2 Mejores prácticas en la gestión de las cadenas de suministros: Alianzas estratégicas en el turismo.

Según Parkhe (1993) las alianzas estratégicas son una forma de mitigar el riesgo y la incertidumbre en la entrada a nuevos mercados al aprovechar el conocimiento y la experiencia de los socios. Para Doz y Hamel (1998) son acuerdos a largo plazo entre dos o más empresas, con el objetivo de lograr beneficios mutuos mediante la

cooperación, tales como el acceso a nuevos mercados, la reducción de costos y la mejora de la posición competitiva en el mercado.

En concordancia con lo anterior, Hitt et al. (2001) plantean que las alianzas estratégicas son una forma efectiva para las organizaciones de ampliar su alcance, acrecentar su competitividad y reducir los costos de entrada a nuevos mercados, por lo que pueden adoptar diferentes formas, como la cooperación en investigación y desarrollo, la creación de empresas conjuntas, la colaboración en marketing y ventas, y la compartición de recursos y competencias.

La autora considera que las alianzas estratégicas son aquellos vínculos que se establecen entre empresas y que las ayudan en la creación de colaboraciones que les permiten aprovechar sus fortalezas para lograr objetivos comunes y mejorar su posición en el mercado.

Teniendo en cuenta lo anterior, García y Gutiérrez (2021) consideran que la colaboración y la alineación entre los diferentes actores de las cadenas de suministros son fundamentales para lograr su gestión eficiente y sostenible en el turismo. Al respecto, Córdoba et al. (2019) plantean que, para alcanzar ese fin, la capacitación y la educación son fundamentales para desarrollar habilidades y conocimientos en su gestión. Cegarra et al. (2020) agregan que la implementación de prácticas éticas, sostenibles y responsables mejora la reputación empresarial y la lealtad del cliente.

Córdoba et al. (2019), Cegarra et al. (2020) y García y Gutiérrez (2021) subrayan la importancia de la colaboración, la sostenibilidad, la capacitación y la ética en la gestión de las cadenas de suministros en el turismo. La colaboración y la alineación entre los diferentes actores mejora la eficiencia y la sostenibilidad, mientras que la capacitación y la educación incrementan la competitividad y el desempeño organizacional. La implementación de prácticas éticas y responsables mejora la imagen empresarial y la fidelización del cliente.

Es importante que las entidades presten atención a la gestión de sus cadenas de suministros y adopten enfoques efectivos para mejorarlas a través del establecimiento de las alianzas estratégicas pertinentes, debido a que su impacto en el desempeño

organizacional garantiza un nivel de aseguramiento logístico de calidad, sobre todo en los tradicionales destinos de Sol y playa que buscan implementar nuevas alternativas para desestacionalizar la demanda a través del turismo náutico y de marinas. Por lo que en la investigación se propone la elaboración de un conjunto de acciones que mejoren la gestión de las cadenas de suministros de los productos turísticos de la Empresa Marinas y Náutica Marlin S.A.

Capítulo II: Caracterización de la Entidad y Sitio de Estudio. Estructura Metodológica de la Investigación.

Una vez realizado el análisis conceptual para sentar las bases teórico-metodológicas de la investigación, se estableció la situación actual en la que se encuentra la Empresa Marinas y Náutica Marlin S.A. Este capítulo se desarrolla con el objetivo de caracterizar la entidad y de definir la estructura metodológica de la investigación.

2.1 Caracterización de la Empresa de Marinas y Náutica Marlin S.A.

El ejercicio náutico en Cuba era desarrollado como actividad por el Grupo Cubanacán hasta que, en agosto de 1994 se constituye la Compañía de Marinas y Náuticas MARLIN S.A. En junio de 1998, la Junta General de Accionistas de la Compañía acordó cambiar el nombre a Cubanacán Náutica S.A. y, en junio de 2003 se dispuso el traspaso de parte de los bienes y patrimonios de la Cadena de Marinas PUERTOSOL S.A. a la asociación.

El 25 de mayo de 2005 se constituyó el Grupo Empresarial de Marinas y Náutica, MARLIN S.A. a partir de la fusión entre diferentes empresas del MINTUR especializadas en el desarrollo de la náutica recreativa. En el mes de junio del mismo año, Cubanacán Náutica cedió gratuitamente parte de sus bienes y patrimonio. Actualmente la instalación se encuentra ubicada en 5ta Avenida y 248, Santa Fe, Playa, La Habana y pertenece al Grupo Empresarial Cubasol. Tiene representación en casi todo el territorio nacional con un total de 11 sucursales, de las cuales 5 son marinas internacionales. Además, cuenta con 8 bases náuticas y con dos de apoyo a la actividad turística que garantizan la calidad de las operaciones (ver anexo 1).

2.1.2 Estructura organizativa.

La estructura organizativa de la instalación está representada en la figura 1 y por el momento no se encuentra sujeto a cambios.

Figura 1. Organigrama Funcional de la Empresa Marinas y Náutica Marlin S.A.

Fuente: Empresa Marinas y Náutica Marlin S.A., Oficina Central.

2.1.3 Recursos Humanos.

Hasta la fecha, la instalación posee un total de 1266 trabajadores, de los cuales el 17.12% (218) son del sexo femenino y el 82.78% (1048) del sexo masculino, por lo que prevalece mayor cantidad de hombres y en menor cuantía las mujeres. Asimismo, el 5,77% (73) del total pertenecen a la Oficina Central, la cual constituye el sitio objeto de estudio.

En relación al nivel de escolaridad de los trabajadores se observa una formación mayoritaria entre los que tienen nivel Medio Superior con 830 trabajadores para el 65.6%, y posteriormente se encuentra el Nivel Superior que representa el 26.63% con

un total de 339 trabajadores. También, existen 92 trabajadores con noveno grado, representando el 7.23%, y con Sexto Grado 5 trabajadores para un 0.39%.

2.1.4 Proyección estratégica definida por la entidad.

Su **Objeto Social** es:

1. Operar Marinas y bases náuticas, así como prestar servicios especializados para naves y embarcaciones deportivas, de recreo y del tipo crucero.
2. Prestar servicios de actividades turísticas náuticas y recreativas en general.
3. Comercializar de forma minorista productos alimenticios y no alimenticios vinculados con la actividad náutica.

Misión: Satisfacer las necesidades de los turistas que arriban a nuestro país, ofreciéndoles servicios náuticos y de marinas atractivos y variados, al nivel de los más importantes destinos turísticos del Caribe, distinguiéndose por su calidad, profesionalidad y una conducta acorde con nuestros principios.

Visión: Ser la compañía líder en el Caribe en el sector de Marinas y Náuticas, ofreciendo un producto turístico de alta calidad y diversificando las ofertas para satisfacer las expectativas de los clientes.

Valores compartidos:

- Crecimiento y desarrollo: La empresa busca el crecimiento sano y sustentable basado en el desarrollo de sus trabajadores y las buenas relaciones con sus clientes.
- Creatividad: La dirección no frena el sentimiento creador e innovador que algunas personas poseen y contagian a otras, creándose así un clima propicio y favorable al diálogo y la innovación y dándole cauce a los proyectos valiosos y oportunos para mejorar los servicios y la investigación.
- Profesionalidad: Se tiene total dominio de las actividades que se realizan, se aplica la teoría con creatividad y se da una respuesta científica a cada tarea o misión asignada. Se desarrolla el trabajo en forma planificada y organizada.

- Compromiso y responsabilidad: La dirección establece y mantiene un ambiente de confianza y credibilidad para que las personas adquieran compromisos bajo su propia responsabilidad.

El Mapa de procesos de la organización se encuentra representado en la figura 2.

Figura 2. Mapa de procesos de la Empresa Marinas y Náutica Marlin S.A.

Fuente: Empresa Marinas y Náutica Marlin S.A., Oficina Central

Nota: Teniendo en cuenta los elementos que aparecen en la figura 2, se hace necesario un rediseño del Mapa de procesos debido a que se evidencia una inexistente interrelación entre todos los elementos identificados y a que el proceso de logística solo se enfoca a las embarcaciones y no es en sentido general.

Política de comercialización:

La instalación cuenta con un manual de comercialización donde se consideran los aspectos fundamentales que componen la política de comercialización, no obstante,

este documento es extenso, lo que hace muy difícil poder concretar las acciones de comercialización a realizar.

A pesar de lo anterior, en el capítulo III de la presente investigación se tiene en cuenta la política de comercialización de la entidad para realizar la propuesta de acciones, aunque se recomienda rediseñarla para que sea explícita y fácil de comprender.

Principales segmentos de demanda: Yatistas rusos y canadienses los cuales vienen en grupos o dispersos y las diferentes agencias de viajes tanto receptoras (7) como emisoras y turoperadores con los que operan (36).

Principales Productos turísticos: La entidad diseña y comercializa productos y servicios turísticos relacionados con las actividades de marinas y náutica tales como:

- **Servicios de Marina:** Oferta atraques seguros con agua, electricidad, combustible, ship chandler o tienda de accesorios para la navegación, recogida internacional de basura, duchas para yatistas, además de despachos internacionales y visado (en las Marinas Internacionales).
- **Puntos Náuticos:** Posee más de 76 Puntos Náuticos, comercializados en 2 modalidades: Todo Incluido (contratado con Hoteles) y Venta al Cash (operado por Marlin directamente). Este producto ofrece alquiler de tumbonas, sombrillas, hobbie cats, paddle surf, wind surf, jet skies, sea kayak, bicicletas acuáticas, banana arrastradas por jet skies, entre otros.
- **Excursiones y Paseos Náuticos:** Ofrece 48 excursiones náuticas que le permiten al cliente conocer interesantes lugares de la geografía costera cubana. Los Seafaris incluyen recorridos por las cayerías, actividades recreativas, interacción con la fauna, almuerzos marineros en paradisíacos islotes y práctica de snorkeling. Entre los productos de excursiones más populares se encuentran: Seafari a Cayo Blanco Varadero y Aventura en Bote o en Moto en destinos como Varadero, Jardines del Rey, Cayo Largo y Guardalavaca.
- **Actividades de Playa:** Se incluyen los parques acuáticos, cursos con certificación internacional de kite surf, práctica de este deporte y alquiler del

equipamiento en los polígonos autorizados para la práctica del kite surf y parasailing.

- **Vida a Bordo:** Permite el disfrute de la naturaleza y la náutica en la plataforma insular cubana; los beneficios de las embarcaciones durante 7 o más días con la inclusión de una tripulación experimentada y la total libertad de elegir el recorrido. Incluye paseos contemplativos, baños de mar, buceo y, si el cliente lo desea, alguna de las modalidades de pesca deportiva que brinda la entidad. Tiene como particularidad, que se aprovecha a través de compañías extranjeras, las cuales son las propietarias del 97% de las embarcaciones que son empleadas con estos fines.
- **Pesca:** Ofrece a sus clientes diferentes modalidades de la pesca deportiva tales como: la pesca al fly con la posibilidad de capturar especies como: el Sábalo, el Macabí, la Palometa y el Róbalo; la pesca de altura con especies como: el Castero, la Aguja Blanca, el Pez Vela, el Dorado y el Peto y la pesca a fondo con especies como la Rabirrubia y el Ronco.
- **Buceo Contemplativo:** Brinda la oportunidad a expertos y aficionados del buceo contemplativo de descubrir el mundo sumergido que rodea a Cuba, donde predomina la biodiversidad y la belleza. Para ello administran 23 Centros Internacionales de Buceo ubicados en zonas privilegiadas, que ofrecen la posibilidad de tomar cursos de iniciación y especialidades del buceo con las condiciones técnicas normadas internacionalmente para la práctica de esta actividad, con las didácticas SSI, ACUC y recientemente NDL.

Además, la entidad se encarga de la organización de eventos, entre los que se encuentran:

- **Torneo Internacional de la Pesca de la Aguja “Ernest Hemingway”:** Uno de los más antiguos del mundo, solo le anteceden la Copa Mundial del Atún en Nueva Escocia y el Torneo del Sábalo en México. Es el más importante evento de pesca que se celebra en Cuba, por el número de equipos y países representados. El país más representado históricamente es Estados Unidos.

- **FOTOSUB:** Evento de carácter competitivo en su modalidad de Open, tiene lugar en el Centro Internacional de Buceo Faro Luna, Marina Marlin Cienfuegos. Su razón fundamental es la selección y presentación de fotografías de la flora y la fauna submarina obtenidas durante los días de la competencia. Se compete en 5 categorías: Ambiente, Ambiente con modelo, Peces, Macro, Cámara en acción.
- **BIG GAME TROLLING JARDINES DEL REY:** Torneo de pesca que este año arriba a su 8va edición, posee como sede oficial la Marina turística Jardines del Rey.

Principales proveedores.

La Empresa Marinas y Náutica Marlin S.A. trabaja en estrecha colaboración con otras instalaciones turísticas y gubernamentales para mejorar la calidad de los productos y servicios turísticos y la sostenibilidad de la operación. Entre los proveedores que operan con la entidad se encuentran: ITH, Bucanero, SERVISA, CubaRon, Havana Club, EMPRESTUR, Unión Eléctrica, Aguas de la Habana, ETECSA, GET, CUPET, TRASVAL, Financiera CIMEX, Técnica Naval, entre otros.

2.2 Diseño Metodológico de la Investigación.

2.2.1 Clasificación de la Investigación.

La presente investigación es de campo, ya que la información se obtuvo de fuentes vivas correspondientes al sitio de estudio y las variables objeto de estudio han sido evaluadas en su contexto natural sin ser modificadas. Además, tiene carácter descriptivo correlacional, situación que se encuentra a tono con la clasificación dada por Sampieri et al. (2018).

En este sentido Abreu, (2014) expresó que la investigación descriptiva encaja en las dos definiciones de las metodologías de investigación, cuantitativas y cualitativas, incluso dentro del mismo estudio, por lo que, la presente investigación tiene un enfoque mixto ya que inciden aspectos cuantitativos y cualitativos.

2.2.2 Trayectoria metodológica de la investigación.

La presente investigación se dividió en tres fases que integran las actividades, los métodos, las técnicas y las herramientas que se emplearon tal como se muestra en la figura 3.

Figura 3. Trayectoria metodológica de la investigación.

La **Fase I: Fundamentación teórica de la investigación**, conforma el marco teórico sobre el que se sustenta la misma. En esta fase se realizó una **revisión bibliográfica** de la literatura existente sobre el tema objeto de estudio que estuvo en función de la revisión de libros, revistas, artículos e informes científicos de carácter empírico, teórico, crítico y metodológico sobre la gestión logística y de las cadenas de suministros en el turismo. Para ello se emplearon los siguientes **métodos del nivel teórico**:

- **Histórico-lógico:** Se utilizó para el estudio y aproximación de los fundamentos teórico-metodológicos que abordan la temática relacionada con el turismo, el producto turístico náutico, la logística empresarial y las cadenas de suministros, así como para el análisis de los diferentes criterios autorales en torno a las categorías que sustentan la investigación.
- **Analítico-sintético:** Permitió analizar la logística y las cadenas de suministros en Cuba y en el mundo, y arribar a conclusiones desde el punto de vista científico-metodológico respecto a los diferentes criterios de los autores que

abordaron la temática y la profundización en sus relaciones. Además, en la **Etapa II** de la **Fase III** de la investigación, posibilitó la interpretación de los resultados derivados de la aplicación de los instrumentos y su posterior síntesis para el arribo a conclusiones certeras sobre los mismos.

- **Inductivo-deductivo:** Permitió arribar a generalizaciones sobre las principales potencialidades y debilidades del papel de las cadenas de suministros en el desempeño organizacional. Además, en la **Etapa II** de la **Fase III** facilitó el procesamiento de las herramientas y técnicas utilizadas, para determinar el estado actual del problema a resolver, a partir del cual se dedujo una propuesta de acciones encaminadas a mejorar las insuficiencias detectadas.
- **Lógico abstracto:** Posibilitó aislar, separar y determinar las cualidades esenciales que caracterizan las cadenas de suministros de los productos turísticos de marina y náuticos en Cuba y en el Mundo.

La utilización de estos métodos posibilitó la interpretación conceptual de los datos, revelando las relaciones esenciales del objeto de investigación no observables directamente, y participando en la etapa de asimilación de hechos, fenómenos y procesos, así como en la construcción de la idea a defender de la investigación.

La **Fase II: Caracterización de la entidad**, está integrada por la caracterización de la Empresa Marinas y Náutica Marlin S.A. (entidad objeto de estudio) y sus productos turísticos. En este sentido, se seleccionó el siguiente **método del nivel empírico**:

- **Análisis documental:** Se revisó la documentación primaria de los diferentes elementos que conforman la entidad objeto de estudio. Entre los que se destacan: planeación estratégica; misión; visión; estructuras de la organización y políticas, procedimientos y registros sobre los procesos de compra, almacenamiento, inventario y selección y evaluación de proveedores.

En la **Fase III: Diagnóstico de la gestión de las cadenas de suministros**, se identificaron los procesos y actividades claves en la gestión de las cadenas de suministros de la Empresa Marinas y Náutica Marlin S.A. Para el desarrollo de esta fase, se establecieron tres etapas fundamentales.

En la **Etapa I: Diseño y aplicación de los instrumentos**, se establecieron, diseñaron y procesaron los instrumentos de obtención de información primaria a utilizar durante el trabajo de campo que permitieron recolectar datos relevantes sobre la gestión de las cadenas de suministros de los productos turísticos de la entidad. Dentro de los **métodos y herramientas del nivel empírico** empleados se encuentran:

- **Observación científica indirecta no participativa:** Se utilizó con el objetivo de describir los indicadores de desempeño de las cadenas de suministros, así como las vías que se utilizan para su desarrollo. Posibilitó el análisis de la situación problémica identificada en el sitio de estudio. En este sentido, se destacó la aplicación de la guía de observación como instrumento en los Procesos de compras y los Comités de contratación desarrollados en la instalación (ver anexo 2).
- **Encuestas:** Permitió determinar la visión que se posee sobre la gestión de las cadenas de suministros y el grado de conocimiento existente sobre la temática. Dentro de este método se aplicó:
 - **Entrevista personal semi-estructurada:** Dirigida a los directivos y cuadros de la entidad, con el objetivo de indagar sobre el papel que le confiere la alta gerencia al enfoque logístico y la percepción que se tiene sobre la importancia de la gestión de las cadenas de suministros. Las entrevistas fueron aplicadas al: Director General, al Director Adjunto, al Subdirector de Operaciones y Explotación y al Especialista en gestión de la calidad. Se utiliza como instrumento la guía de entrevista (ver anexo 3).
- **Lista de chequeo para el diagnóstico de la gestión de las cadenas de suministros en la Empresa Marinas y Náutica Marlin S.A.:** Se diseñó a partir del Modelo Referencial para el diagnóstico de la Logística Competitiva y del Modelo Referencial sobre Redes de Valor y fue utilizado como una guía de los diferentes aspectos a considerar para una gestión eficiente de las cadenas de suministros en la entidad objeto de estudio. Establece once módulos que contemplan un total de 103 ítems, con sus respectivos criterios de medidas que

tienen en cuenta los diferentes aspectos a considerar para una gestión eficiente de las cadenas de suministros.

Se asignaron valores enteros entre 1 y 5, donde (1) hizo referencia a muy mal/ muy bajo/ baja aplicación/ no existente/ muy poco y (5) excelente/ muy alto/ muy elevada aplicación/ existente/ mucho (ver anexo 4). El análisis de los resultados se realizó a partir del cálculo de la media aritmética del total de ítems que compone cada módulo, siendo 5 puntos la máxima puntuación posible a alcanzar.

Población y Muestra:

En la presente investigación se toma como **población**: el total de trabajadores de la Oficina Central de la Empresa Marinas y Náutica Marlin S.A. (73). Para la selección de la **muestra** se consideraron los directivos, cuadros y a los trabajadores con influencia directa en el desempeño logístico de la entidad (10). Además, por petición de la alta gerencia de la instalación, se incluyó una representación de tres sucursales que se encuentran en La Habana para una muestra total de 17 personas. Dicha muestra fue seleccionada bajo el criterio de **muestreo intencional por conveniencia**. Se determinaron los siguientes **criterios de selección**:

- Experiencia de 5 años como mínimo en el sector del turismo, específicamente en los productos de marina y náutica.
- Ocupar cargos directivos o ser cuadros de la organización vinculados con los procesos de gestión logística.
- Conocer los reglamentos que rigen en la entidad relacionados con los procesos logísticos.

Tabla 1. Muestra seleccionada para la aplicación de los instrumentos.

No.	Nombres y Apellidos	Cargo	Años de experiencia.
1.	Roque González Rodríguez.	Director Adjunto.	14

2.	Daybelis Pérez Medeiros.	Directora Comercial.	18
3.	Yanet García Sardiñas.	Subdirector de Operaciones y Explotación.	5
4.	Jesús Rojo Alvarez.	Jefe del departamento logístico.	5
5.	Yamilet González Barno.	Director de Contabilidad y Finanzas.	13
6.	Gudelia Nuey García.	Directora de los Recursos Humanos	30
7.	Indira Eida Romero Amaud.	Especialista en gestión de la Calidad.	5
8.	José Benítez Molian.	Jefe del Departamento Jurídico.	10
9.	Vicente Villandroin Perdomo.	Especialista en abastecimiento para el turismo (ATM).	5
10.	Yaril Mena Brito.	Técnico en transporte Administración Interna Oficina Central.	15
11.	Cristobal Díaz Licos.	Director de la sucursal Marina Hemingway.	25
12.	Yuseidis Alfonso Medina.	Especialista en Gestión económica (Inventarios).	6
13.	Yohandez Pujol García.	Especialista en Alimentos y Bebidas (A+B).	5
14.	Barbaro D. Montenegro Zayas.	Encargado de Almacén.	7
15.	Yerán García Barbón.	Director de la sucursal Marina Tarará.	5
16.	Ignacio Kenadrina García.	Director de la Sucursal Almacén Central.	27
17.	Manuel Céspedes Cruz.	Encargado de Almacén.	5

En la **Etapa II: Procesamiento y análisis de los datos recopilados**, se realizó el procesamiento y análisis de los datos recopilados a partir de la aplicación de los instrumentos diseñados. Para ello se seleccionaron las siguientes **herramientas de los métodos del nivel estadísticos-matemático**:

- **Estadística descriptiva:** Se empleó para el procesamiento de los resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos.
- **Tabulación:** Utilizada para la elaboración e interpretación de gráficos y tablas para arribar a conclusiones.

Una vez conocida la situación actual de la gestión de las cadenas de suministros de los productos turísticos de la Empresa Marinas y Náutica Marlin S.A., se realizó la **Etapa III: Análisis causal de las principales deficiencias**, donde se efectuó un análisis causal de las principales causas que están influyendo en las deficiencias detectadas. Para ello, se utilizó la **herramienta de los métodos del nivel estadístico-matemático**:

- **Diagrama Causa-Efecto:** Se empleó para determinar las principales causas que están influyendo y dando origen al problema específico.

Teniendo en cuenta los principales factores identificados que afectan la gestión de las cadenas de suministros de los productos turísticos de la entidad, junto con las fortalezas con que cuenta para contrarrestar sus debilidades y su política de comercialización, se presentó una propuesta de acciones para la mejora de la gestión de las mismas.

Capítulo III: Propuesta de acciones.

El capítulo contempla los principales resultados concernientes al diagnóstico del estado actual de la gestión de las cadenas de suministros de los productos turísticos de la Empresa Marinas y Náutica Marlin S.A. y una propuesta de acciones encaminada a mejorar las deficiencias y problemas identificados.

3.1 Situación actual de la gestión de las cadenas de suministros de los productos de la Empresa Marinas y Náutica Marlin S.A.

Como resultados obtenidos de la guía de observación y las entrevistas aplicadas: al Director General, al Director Adjunto, al Subdirector de Operaciones y Explotación y al Especialista en gestión de la calidad, se realizó una descripción de la situación actual de la gestión de las cadenas de suministros de los productos turísticos de la Empresa Marinas y Náutica Marlin S.A., obteniéndose la información siguiente:

Existe una deficiente planificación logística, debido a que la gestión de las cadenas de suministros se realiza bajo un enfoque de operatividad enmarcado en gran medida por la débil integración de los diferentes procesos que las componen y por la inexistencia de un sistema logístico estructurado en la entidad a pesar de que cuentan con políticas y procedimientos para la selección y evaluación de proveedores, contrataciones y compras.

En este sentido, es necesario acotar que una de las mayores problemáticas es el bajo Coeficiente de Disponibilidad Técnica (CDT) que presenta la entidad, debido a que hace más de 6 años que no se importan piezas y a que, además, solo se compran una única vez los productos a los proveedores por la brecha y las dificultades existentes a la hora de realizar el pago, lo cual complejiza la implementación de un sistema de compra estructurado.

La situación anterior está condicionada en gran medida por el esquema cerrado existente en el MINTUR en relación con el financiamiento y a que la instalación ya no cuenta con una licencia de importación a pesar de que más del 97% de sus recursos son importados.

Por otra parte, el procedimiento para la selección y evaluación de proveedores se realiza mediante el Comité de Contratación una vez al mes donde participan los directivos, economía, inversiones, compra, comercial, operaciones y un equipo jurídico. En él se analizan personas jurídicas y naturales a evaluar como posibles proveedores en función de la cartera de productos a utilizar. En caso de renunciar a alguno de ellos se debe llevar una carta de negación sobre el porqué de esa decisión (por ejemplo, si las actividades a realizar son mayores de las necesarias), la cual se anexa a la discusión que se ejecuta con los participantes.

Es política de la instalación valorar primero a los proveedores internos y luego los externos al sector turístico, siempre que se garanticen precios, calidad y estabilidad de los suministros. Sin embargo, poseen un número reducido de proveedores teniendo en cuenta la cantidad de productos servicios con los que cuentan, por lo que se podría aprovechar mejor las oportunidades que brindan los nuevos actores económicos del sector no estatal, dígase las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES y PYMES) así como Trabajadores por cuenta propia (TCP) y las Cooperativas Agrarias de Créditos y Servicios (CCS).

En el Comité de Compras es donde se coordinan las diferentes actividades de las cadenas de suministros para garantizar una entrega oportuna y eficiente. El encargado de la compra (ATM) debe ir personalmente los días previamente acordados y realizar el pedido con el expediente de compras donde se acordaron requisitos como descripción de los servicios/productos a contratar, fechas y lugares de entrega, plazos de cobro y pago, devoluciones, retrasos, procesos de control, entre otros. Ninguna negociación es realizada de manera digital vía correo electrónico ni mediante empresas, todo es coordinado personalmente, sin embargo, en la mayoría de los casos es necesario fomentar los vínculos y alianzas estratégicas con los proveedores ya existentes. La forma principal de pago a estos proveedores es mediante transferencias bancarias y cheques, con un plazo de pago no superior a 30 días.

En el caso de la transportación, ITH la garantiza, además la organización cuenta con un parque de vehículos dedicado para ello en caso de que se haya pactado de esa manera previamente con el proveedor. La instalación cuenta con un almacén central

donde se realizan los pedidos y donde se garantiza el almacenamiento acorde con la Resolución 47 del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN).

Por otra parte, todos los meses se realiza el 10% del total de inventario y cada tres meses el 100% mediante la utilización de las contrapartidas. Se trabaja con reservas mensuales, por lo que los materiales y productos se planifican en función de garantizar esas reservas sin incurrir en costos innecesarios de almacenamiento, sin embargo, las estrategias para gestionar los inventarios ociosos y de lento movimiento son deficientes.

3.1.1 Resultados obtenidos tras la aplicación de la Lista de chequeo para el diagnóstico de la gestión de las cadenas de suministros de la Empresa Marinas y Náutica Marlin S.A.

La aplicación de la Lista de chequeo para el diagnóstico de la gestión de las cadenas de suministros permitió identificar los elementos que inciden en dicha gestión en la Empresa Marinas y Náutica Marlin S.A., estableciendo las principales debilidades y fortalezas. Para ello se definió que los ítems que obtuvieran una puntuación por debajo de 2 puntos serán considerados debilidades y los que estuvieran por encima de 4 puntos serán tomados como fortalezas.

Módulo 1: Desarrollo gerencial.

Este módulo obtuvo una puntuación de 2.67 puntos como se muestra en la figura 4, la que califica como mala por lo que, de manera general, existen áreas de mejora en términos de competencias gerenciales, habilidades de liderazgo y gestión de recursos.

Figura 4. Puntuación del Módulo 1: Desarrollo gerencial.

Como se puede apreciar en la figura 4, los procesos de las cadenas de suministros tienen un nivel competitivo y de desarrollo bajos a pesar de contar con planes estratégicos y acciones para mejorar la logística y la filosofía gerencial y de estar aplicando en cierta medida los principios de la filosofía gerencial moderna. Esto se debe a que existen áreas en las que se necesita mejorar la agilidad y la capacidad de respuesta a los cambios del entorno y a que aún hay margen para mejorar la implementación y la adopción completa de estos preceptos y para fortalecer los planes y acciones existentes, asegurando no solo su plena integración, sino también la mejora de la eficiencia y de la efectividad de la gestión logística.

Por otra parte, a pesar de que existe un sistema de indicadores para medir el desempeño de las cadenas de suministros y se realiza un monitoreo y análisis sistemático por parte de los miembros, los principales riesgos de las cadenas de suministros están identificados y controlados de manera deficiente y el sistema de gestión de las cadenas de suministros tiene un desempeño insatisfactorio, por lo que se requieren mejoras significativas para lograr una integración eficiente y resultados de alto desempeño.

Un aspecto positivo es que existe un proceso sistemático de formación e incentivos para fomentar la cultura organizacional y desarrollar la filosofía gerencial, lo que sugiere que se están tomando medidas para promover un ambiente de trabajo favorable y mejorar las habilidades del personal. Además, es válido acotar que se cuenta con un acceso y un intercambio eficiente de información clave entre los miembros de las cadenas de suministros.

Módulo 2: Coordinación estratégica.

El módulo 2 obtuvo una puntuación mala de 2 puntos como se muestra en la figura 5. Esta puntuación evidencia una inexistente coordinación estratégica en la instalación, lo que se traduce en que la gestión de las cadenas de suministros tiene deficiencias en la aplicación de un enfoque estructurado para adaptar y optimizar el sistema logístico en línea con los objetivos estratégicos.

Figura 5. Puntuación obtenida por el Módulo 2: Coordinación estratégica.

La figura 5 muestra el inadecuado enfoque de los planes estratégicos en relación con todos los elementos de la gestión de las cadenas de suministros de manera adecuada, lo que implica una falta de integralidad en dichos planes, limitando su efectividad para abordar de manera holística los desafíos y oportunidades existentes.

De igual manera, la falta de formalización de un modelo de conocimiento mediante documentos, normas y registros legales, así como la falta de actualización sistemática con los resultados de la innovación, indican una falta de estructura y gestión del conocimiento en las cadenas de suministros que limita la capacidad de aprendizaje y mejora continua.

Como aspecto positivo es necesario destacar que para la gestión de las cadenas de suministros se tiene elaborado un plan estratégico compartido por todos los procesos, lo que indica que existe una base estratégica establecida y que se reconoce la importancia de mantener los planes actualizados para adaptarse a los cambios del entorno empresarial, sin embargo, la práctica ha demostrado la alta operatividad existente y el insuficiente cumplimiento de los mismos.

Módulo 3: Tecnología de información y comunicaciones.

Este módulo se calificó de bien, con 4,17 puntos como muestra en la figura 6, teniendo en cuenta que se mantiene un buen nivel de implementación y aprovechamiento de

las tecnologías de información y comunicaciones entre los diferentes procesos de las cadenas de suministros.

Figura 6. Puntuación obtenida por el Módulo 3: Tecnología de información y comunicaciones.

En la figura 6 sobresale la conectividad existente entre los sistemas de información de los procesos de las cadenas de suministros, lo que indica que se ha logrado establecer una infraestructura tecnológica sólida que permite la comunicación y el intercambio de datos entre los diferentes actores de las mismas.

La utilización de tecnologías de comunicación que permiten una coordinación operativa eficiente entre todos los integrantes de las cadenas de suministros posibilita el aprovechamiento de herramientas tecnológicas para mejorar la coordinación y el flujo de información en tiempo real, lo cual contribuye a una mayor eficiencia y agilidad en las operaciones. Además, se destaca el amplio uso del correo electrónico e intercambio mediante la web, lo que indica que se están utilizando herramientas comunes y accesibles para facilitar dicha comunicación y colaboración, lo que es importante para agilizar los flujos de información y mantener una comunicación efectiva.

Otro aspecto positivo es que los planes estratégicos y de mejora contemplan el desarrollo integrado de las tecnologías de información y comunicaciones, lo que indica

una visión estratégica de la tecnología como un habilitador clave para el logro de los objetivos de las cadenas de suministros.

Por último, se evidencia que se aplican tecnologías de comercio electrónico tanto para el intercambio con los consumidores finales como entre los procesos de las cadenas de suministros, lo que implica que se están aprovechando las oportunidades que brinda el comercio electrónico para mejorar la eficiencia y la experiencia del cliente.

Módulo 4: Gestión de la demanda.

El módulo 4 obtuvo una clasificación de regular con 3 puntos como se muestra en la figura 7. Este puntaje evidencia que existen oportunidades de mejora en áreas como la precisión de los pronósticos de demanda, la actualización sistemática de los pronósticos y la efectiva compartición de la información de demanda en todas las cadenas de suministros.

Figura 7. Puntuación obtenida por el Módulo 4: Gestión de la demanda.

La figura 7 muestra que existe margen para mejorar en la realización de pronósticos de la demanda de los consumidores finales en un horizonte superior al ciclo logístico de todas las cadenas de suministros, permitiendo una planificación más precisa y una mejor adaptación a las necesidades cambiantes de los consumidores.

En este sentido, resulta esencial mantener los pronósticos actualizados de manera regular para reflejar los cambios en las condiciones del mercado, lo que permite una

mejor planificación y una toma de decisiones más certera en todo el proceso de gestión de las cadenas de suministros.

Módulo 5: Desarrollo del personal.

El módulo 5 obtuvo una clasificación de mala con un promedio de 2.70 puntos como se muestra en la figura 8. Este puntaje refleja la existencia de áreas críticas que necesitan mejoras en el desarrollo del personal, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos, habilidades y motivación en la gestión de las cadenas de suministros.

Figura 8. Puntuación obtenida por el Módulo 5: Desarrollo del personal.

La figura 8 indica que existe un dominio y aplicación por parte del personal vinculado a la gestión de las cadenas de suministros de los objetivos, políticas, normas y procedimientos. Sin embargo, ni los resultados de la innovación se traducen en programas para su formación ni se realiza sistemáticamente una actualización de la misma, por lo que es importante asegurarse de que el personal esté plenamente familiarizado con los objetivos, políticas, normas y procedimientos de las cadenas de suministros, para garantizar una ejecución efectiva y alineada con las metas establecidas.

Un aspecto positivo es que el personal de los procesos de las cadenas de suministros tiene un adecuado diseño de sus puestos de trabajo, lo que evidencia que se ha prestado atención a la definición clara de roles y responsabilidades en los procesos, lo

que contribuye con una mayor eficiencia y desempeño pues se realiza un mejor aprovechamiento de los recursos humanos.

Por otra parte, en términos de evaluación del desempeño de los recursos humanos, se destaca que existe y se aplica un sistema de evaluación para el personal que trabaja en los procesos claves de las cadenas de suministros, lo que revela que se están tomando medidas para evaluar y reconocer su desempeño, lo cual es fundamental para su motivación, su desarrollo y la mejora continua.

Asimismo, la fluctuación del personal perteneciente a los procesos de las cadenas de suministros es baja, lo que sugiere que existe una estabilidad relativa en el equipo de trabajo. Este aspecto resulta beneficioso para mantener la continuidad y la eficiencia en las cadenas de suministros.

Módulo 6: Gestión de la innovación.

Este módulo obtuvo una clasificación de mala con un promedio de 2.44 puntos como se muestra en la figura 9. La valoración global refleja que, aunque se identificaron áreas positivas, como la realización de innovaciones orientadas a la sostenibilidad ambiental y la eficiencia de recursos, la entidad muestra un deficiente mantenimiento de la competitividad mediante la dinámica de la innovación, lo cual es crucial en un entorno empresarial en constante evolución.

Figura 9. Puntuación obtenida por el Módulo 6: Gestión de la innovación.

En la figura 9 se identificaron brechas en la gestión del modelo de conocimiento y en la participación de todos los miembros de las cadenas de suministros en el proceso de innovación. Estos aspectos son fundamentales para impulsar la innovación y fomentar una cultura de mejora continua en la gestión de las cadenas de suministros.

Sin embargo, existen áreas de mejora en la aplicación efectiva de los resultados de la innovación, el aprovechamiento de la dinámica innovadora para mantener la competitividad y el desarrollo sistemático del modelo de conocimiento dentro de las cadenas de suministros.

Módulo 7: Gestión de inventarios.

El módulo 7 obtuvo una clasificación de regular con un promedio de 3.33 puntos. En la figura 10 se muestran los resultados obtenidos por la planificación estratégica de los inventarios, la toma de decisiones basada en información integral, la optimización de la rotación y reducción de inventarios ociosos, la alineación de niveles de stock y de servicio, la precisión en técnicas de análisis, la capacidad de ajuste y respuesta, así como la consideración de costos y riesgos asociados.

Figura 10. Puntuación obtenida por el Módulo 7: Gestión de inventarios.

En la figura 10 se destaca que existe un acuerdo y planificación adecuada en cuanto a la ubicación estratégica y cantidad de inventarios en las cadenas de suministros. Sin embargo, se evidencia un margen para mejorar la transparencia y comunicación en el acceso a la información sobre los inventarios entre los diferentes procesos, aunque se

reconoce que la misma se considera integralmente al tomar decisiones de compra, es necesario ser más eficientes en el cumplimiento de niveles competitivos de rotación y servicio al cliente.

En este sentido, aunque existen estrategias para acelerar la rotación y reducir los inventarios ociosos, se sugiere establecer estrategias más efectivas, mejorando la precisión y eficacia de la aplicación de técnicas de análisis para fijar los niveles de inventarios y de las revisiones frecuentes que se realizan. Además, es importante mejorar la alineación entre los niveles de servicio al cliente y los niveles de stock, revisando los mismos periódicamente en comparación con los pronósticos, lo que permite mejorar la capacidad de ajuste y respuesta según sea necesario en este proceso.

Se destaca que la mayoría de las decisiones se toman considerando los costos relevantes y los riesgos asociados, aunque siempre se tiene en cuenta la situación de inestabilidad de los suministros existente en el territorio nacional, lo que contribuye a una gestión financiera y de riesgos bastante sólida. Además, las ubicaciones de stock están registradas en el sistema, lo que facilita la gestión y seguimiento de los mismos.

Módulo 8: Integración de las cadenas de suministros.

El módulo 8: “Integración de las cadenas de suministros”, obtuvo una clasificación de regular con un promedio de 3.00 puntos como se muestra en la figura 11. Esta puntuación señala que, de manera general, existe un nivel medio de coordinación y comunicación con los proveedores y los clientes, lo que se traduce en la presencia de diferentes brechas para la mejora de la gestión de las mismas en cuanto a la coordinación con los clientes y al uso de alianzas para el aprovisionamiento.

Figura 11. Puntuación obtenida por el Módulo 8: Integración de las cadenas de suministros.

La figura 11 muestra cierto grado de estabilidad de los proveedores, lo que indica seguridad en las relaciones comerciales establecidas, por lo que el nivel de coordinación con los mismos es regular. Esto significa que los proveedores son confiables en términos de entrega y calidad de los productos o servicios, y que existe una comunicación y colaboración regular que asegura una sincronización adecuada en los procesos de suministros. Sin embargo, el establecimiento de programas conjuntos de mejora con los proveedores recibió una baja calificación, mostrando la escasez o ausencia de programas implementados.

Por otro lado, se evidencia la utilización de alianzas en el canal de distribución y con los proveedores, lo que indica un enfoque positivo en la mejora de la eficiencia y colaboración, aunque es necesario establecer un mayor número de alianzas estratégicas en pos de mejorar estos aspectos. En este sentido es válido acotar que el respaldo con contratos de las alianzas establecidas obtuvo una calificación baja, lo que significa que existe un nivel limitado de respaldo contractual para las mismas.

La unificación de estándares, políticas y procedimientos con los proveedores se considera regular, por lo que se puede mejorar la alineación, aunque se han establecido normas comunes para la calidad, la seguridad, la gestión de inventarios y otros aspectos claves, lo que facilita la colaboración y la coherencia en las operaciones conjuntas.

Se observan aspectos positivos, como la aplicación de un programa de certificación de proveedores, la integración con los proveedores en cuanto a los medios unitarizadores de carga, la disponibilidad de medios unitarizadores de carga, la personalización del servicio al cliente, la unificación de la identificación de las cargas con los clientes y la integración de los planes logísticos con los proveedores y los participantes en los canales de distribución.

Módulo 9: Desempeño de las cadenas de suministros.

El módulo 9 obtuvo una calificación de 3.18, lo que sugiere un desempeño moderado en general pues los resultados obtenidos indican que el desempeño de las cadenas de suministros presenta fortalezas y áreas de mejora como se muestra en la figura 12.

Figura 12. Puntuación obtenida por el Módulo 9: Desempeño de las cadenas de suministros.

En la figura 12 es válido destacar que los productos o servicios finales de las cadenas de suministros tienen una alta disponibilidad para los consumidores finales, lo cual constituye un aspecto positivo en términos de satisfacción de la demanda. Los consumidores reconocen una alta calidad y un precio aceptable en dichos productos y servicios, lo que es un indicador favorable para la entidad.

Sin embargo, se identifican áreas de mejora, como la presencia de deudas vencidas entre los integrantes de las cadenas de suministros y la necesidad de mejorar la reducción del ciclo logístico total y la capacidad de reacción.

Módulo 10: Desarrollo del producto o servicio.

Los resultados obtenidos indican que el módulo 10, enfocado en el desarrollo del producto o servicio, ha alcanzado una calificación de 4.33 puntos, lo que refleja un desempeño sólido como se muestra en la figura 13.

Figura 13. Puntuación obtenida por el Módulo 10: Desarrollo del producto o servicio.

En la figura 13 es necesario destacar que los productos y servicios finales mantienen una imagen reconocida en el mercado, lo cual es un indicador positivo de su posicionamiento. Además, están respaldados por un registro actualizado de marcas y patentes, lo que brinda protección y valor agregado a las cadenas de suministros.

Asimismo, el diseño de los productos servicios asegura un uso racional e integral de los materiales y la energía, así como su reciclaje al final de su vida útil, lo que refleja un compromiso con la sostenibilidad. Por último, se realizan investigaciones aplicadas asociadas al desarrollo de nuevos productos, lo que indica un enfoque de mejora continua en la gestión de las cadenas de suministros.

Módulo 11: Servicio al cliente.

Los resultados alcanzados indican que el módulo 11, centrado en el servicio al cliente, ha obtenido una calificación de 4 puntos, lo que refleja un desempeño bueno como se muestra en la figura 14.

Figura 14. Puntuación obtenida por el Módulo 11: Servicio al cliente.

En la figura 14 se destaca que los distintos segmentos de clientes están debidamente identificados y diferenciados, lo que permite un enfoque personalizado en el diseño del servicio al cliente. Además, se realiza un análisis sistemático del nivel de satisfacción de los clientes finales, lo cual demuestra un enfoque en la mejora continua y la atención a las necesidades de los mismos.

Por otra parte, se evidencia un control adecuado de las quejas y sugerencias de los consumidores, considerándolas como bases fundamentales de los planes de mejora. Por último, se menciona la implementación de un sistema *Client Relations Management* (Gestión de Relaciones con el Cliente, CRM), lo que indica una inversión en tecnología para gestionar y mejorar la relación con los clientes.

Evaluación final de la Lista de chequeo:

Entre los principales resultados se obtuvieron que, de los 103 ítems evaluados, 66 alcanzaron puntuaciones comprendidas entre 1-3 puntos lo que representa aproximadamente el 64% y 37 ítems lograron una puntuación entre 4 y 5 puntos, lo que representa el 36% del total. Estos valores reflejan entonces la identificación de un mayor número de debilidades (66) que de fortalezas (37) como se evidencia en la figura 15.

Figura 15. Puntuación de la Empresa Marinas y Náutica Marlin S.A. por ítems.

Nota: Del total de ítems evaluados, solamente 10 obtuvieron la máxima puntuación posible (5 puntos), mientras que 7 obtuvieron la mínima puntuación (1 punto). Además, la mayoría de los ítems evaluados obtuvieron una calificación de 3 puntos (40 ítems), representando el 40% del total.

Una vez promediados los ítems se obtuvo que, de los 11 módulos evaluados, 4 alcanzaron un nivel de calificación de mal, 4 de regular y 3 de bien, por lo que la entidad obtuvo una puntuación general de 3,17 puntos, lo que se traduce en un nivel regular del desempeño de la gestión de las cadenas de suministros, como se muestra en la figura 16.

Figura 16. Puntuación de la Empresa Marinas y Náutica Marlin S.A. por módulos.

Como es posible apreciar en la figura 16, los módulos con las puntuaciones más elevadas son "Desarrollo del producto o servicio" con una puntuación de 4.33 puntos, "Tecnología de información y comunicaciones" con 4.17 puntos y "Servicio al cliente" con 4.00 puntos, lo que sugiere un desempeño sólido en estas áreas.

Estos resultados reflejan un enfoque positivo en el desarrollo de productos, el uso de la tecnología y la atención al cliente, que se puede utilizar como fortaleza en conjunto con los programas o software *Enterprise Resource Planning* (Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales, ERP) para disminuir los ciclos logísticos con las diferentes tecnologías de información y comunicaciones, manteniendo una comunicación directa con los clientes y los proveedores.

Por otro lado, los módulos con las puntuaciones más bajas son "Desarrollo del personal" con 2,70 puntos, "Desarrollo gerencial" con una puntuación de 2.67 puntos, "Gestión de la innovación" con 2.44 puntos y "Coordinación estratégica" con una puntuación de 2.00 puntos. Estos resultados demuestran la existencia de áreas de mejora en términos de coordinación estratégica, desarrollo de habilidades gerenciales, capacitación de los recursos humanos y promoción de la innovación en el contexto de las cadenas de suministros, lo que demuestra que se deben crear líneas de trabajo basadas en estrategias sólidas en pos de mejorar la planeación estratégica y la correcta gestión de los planes de innovación.

En general, se observa un nivel regular de desempeño en diferentes módulos evaluados como son los casos de la "Gestión de inventarios" con 3.33 puntos y del "Desempeño de las cadenas de suministros" con 3.18 puntos, de la "Integración de las cadenas de suministros" que obtuvo una puntuación de 3.00 puntos, y de la "gestión de la demanda" con 3.00 puntos, resultados que demuestran que la entidad se encuentra en una posición desventajosa y que puede ser el reflejo de la causa que provoca los problemas de suministros existentes por lo que necesita que se efectúe un proceso de cambio.

3.2 Principales causas de las deficiencias detectadas.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de las entrevistas, de la observación científica y el comportamiento de cada uno de los módulos correspondientes a la lista de chequeo, se procedió a realizar el Diagrama Causa-Efecto como se muestra en la figura 17.

Figura 17. Diagrama Causa-Efecto.

En la figura 17, es posible afirmar que la gestión de las cadenas de suministros de los productos turísticos de la Empresa Marinas y Náutica Marlin S.A. es ineficiente, debido a que no se lleva a cabo una gestión logística integrada en sus diferentes procesos como elemento de la alta dirección para lograr la unión desde los proveedores hasta el cliente final, para brindarle un servicio competitivo; a la insuficiente planeación estratégica y a que existe una deficiente formación especializada en logística y en cadenas de suministros del personal, lo que dificulta la integración y el desarrollo de las cadenas de suministros con un enfoque de gestión basado en técnicas modernas y en la aplicación de mejores prácticas.

3.3 Propuesta de acciones para la gestión de las cadenas de suministros en el producto turístico Marina Marlin S.A.

Los elementos de entrada que se tuvieron en cuenta para la realización de la propuesta de acciones fueron fundamentalmente los resultados obtenidos tras la aplicación en la entidad objeto de estudio de la Lista de Chequeo para el diagnóstico de la gestión de las cadenas de suministros en la Empresa Marina y Náutica Marlin S.A., de las entrevistas y de la guía de observación, así como su política de comercialización.

Propuesta de acciones:

1. Contratar asesoramiento de personal especializado que permita a la alta dirección contar con una planeación estratégica que responda a las condiciones propias de la entidad.
2. Fomentar vínculos con los centros de educación superior, que permitan una actualización constante en términos de logística empresarial y cadenas de suministros.
3. Diagnosticar el desempeño logístico a partir del Modelo Referencial Logístico competitivo.
4. Diseñar un Sistema de Gestión Logística para la entidad, donde se contemplen las políticas, objetivos, documentos rectores, procedimientos, instrucciones que rigen la actividad.
5. Diseñar estrategias de gestión logísticas para la entidad.
6. Implementar el enfoque basado en proceso, para la mejora de la gestión logística de la entidad.
7. Implementar programas de capacitación por niveles, relacionados con las cadenas de suministros y con la logística empresarial general y en particular en el sector turístico.
8. Rediseñar las cadenas de suministros, para que den respuestas a las estrategias implementadas por la empresa.
9. Establecer indicadores de rendimiento clave (KPIs) para medir la eficiencia y efectividad de las cadenas de suministros.

10. Fomentar las alianzas estratégicas entre los diferentes actores que intervienen en las operaciones turísticas, tanto de servicios logísticos (outsourcing), como de aprovisionamiento de productos, que permitan una mayor diversificación de la cartera de proveedores.
11. Fomentar la participación activa de todos los empleados en la identificación de oportunidades de mejora en la gestión de cadenas de suministros mediante el establecimiento de un sistema de retroalimentación y reconocimiento para reconocer y premiar las ideas y contribuciones que mejoren la eficiencia y competitividad de las mismas.

Es necesario acotar, que la implementación de las acciones propuestas con anterioridad, es decisión del alto mando administrativo de la organización, siendo su responsabilidad designar la prioridad que amerite cada una de ellas en función de sus capacidades y disponibilidad de recursos económicos, humanos y materiales.

CONCLUSIONES

Con la culminación de esta investigación se arribó a las siguientes conclusiones:

1. La gestión de las cadenas de suministros es un aspecto fundamental en el turismo y en el caso de Empresa Marina y Náutica Marlin S.A. se han identificado diversas oportunidades de mejora, por lo que la propuesta de acciones para la mejora de la gestión de las cadenas de suministros de sus productos turísticos contribuirá a elevar el desempeño global de la organización.
2. La sistematización de los referentes teóricos que caracterizan la logística empresarial y las cadenas de suministros reveló que existen coincidencias en los criterios de los diferentes autores, lo cual permitió demostrar la importancia que se le confiere a la necesidad que presentan los destinos de mejorar la gestión de las cadenas de suministros para elevar el desempeño organizacional.
3. La caracterización de la entidad objeto de estudio permitió la identificación de los principales productos-servicios de la misma, así como conocer información básica sobre su funcionamiento y su planificación estratégica.
4. El diagnóstico realizado permitió afirmar que la Empresa Marinas y Náutica Marlin S.A. presenta un nivel medio del desempeño en la gestión de sus cadenas de suministros, señalando como principales deficiencias un enfoque de gestión más operativo que estratégico; la carente integración de los procesos y ajuste del personal a las necesidades logísticas de la entidad y la deficiente gestión de la innovación.

RECOMENDACIONES

Como parte de la continuidad de la presente investigación se recomienda:

1. Elaborar, de acuerdo con la propuesta de acciones, un plan concreto para llevar a efecto determinando la fecha de cumplimiento, los responsables, los participantes y los recursos necesarios por cada acción, de manera que los resultados de la investigación sean tenidos en cuenta para lograr una mayor efectividad en el desempeño de la instalación y con el propósito de convertirla en un plan objetivo para la entidad.
2. Presentar los resultados y propuestas de la investigación a la alta dirección de la entidad para su valoración, aprobación y futura implementación.
3. Incluir la presente investigación en la base de datos de la Facultad de Turismo como material para futuras consultas.
4. Teniendo en cuenta las limitaciones que existieron en esta investigación para el acceso a estudios previos sobre la gestión de las cadenas de suministros en la Empresa Marinas y Náutica Marlin S.A.; se recomienda la realización de un estudio que abunde esta temática, para facilitar y perfeccionar la propuesta de acciones y futuras estrategias a implementar.

BIBLIOGRAFÍA

- Abreu, M. (2014). *Investigación descriptiva: una estrategia metodológica para la investigación educativa*. Revista Científica de Educación, 20, 125-138.
- Acosta, N. (2018). *Cuida tu dinero. ¿Cuáles son los diversos canales de distribución en una empresa de servicio?*
<https://www.cuidatudinero.com/13092186/cualesson-los-diversos-canales-de-distribucion-en-una-empresa-de-servicio>
- Asociación Española de Logística (2009). *Diccionario de logística y transporte*. AECOC.
- Asociación Nacional de Empresas Náuticas. (2019). *Náutica y turismo*.
<https://www.anen.es/nautica-y-turismo/>
- Ballou, R. H. (2018). *Business logistics management: Planning, organizing, and controlling the supply chain*. Pearson Prentice Hall.
- Barradas, M. et al. (2021). *Organizational performance. A theoretical review of its dimensions and measurement*. Universidad Autónoma del Estado de México. RECAI Revista de Estudios en Contaduría, Administración e Informática, 10 (28).
- Bernard, J.-P. (1971). *La Logistique: Théorie et Pratique*. Les Cahiers Scientifiques du Transport, 18, 25-46.
- Bieger, T., & Wittmer, A. (2020). *Tourism product development: A way to foster regional development or a risk for regional identity?* Journal of Destination Marketing & Management, 15, 100407.
- Boat International. (2021)
<https://www.boatinternational.com/destinations/mediterranean-yacht-destinations/the-benefits-of-nautical-tourism--43647>
- Bowersox, D. et al. (2019). *Gestión de la cadena de suministro y logística empresarial*. McGraw-Hill Education.

- Buhalis, D., & Michopoulou, E. (2018). Information-enabled tourism destination marketing: addressing the accessibility market. *Current Issues in Tourism*, 21(12), 1398-1414.
- Cabrera, A. (2008). *Diseño de la cadena de suministros en la empresa comercializadora DIVEP Villa Clara*. [Trabajo de Diploma. Facultad de Ingeniería Industrial y Turismo]. Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Villa Clara, Cuba.
- Cegarra, J. et al. (2020). *Sustainable supply chain management and customer loyalty: A contingency perspective*. *Journal of Business Research*, 112-125.
- Chopra, S. & Meindl, P. (2021). *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation*. Pearson Education.
- Christopher, M., y Peck, H. (2018). *Logística y gestión de la cadena de suministro*. Pearson Educación.
- Cieniewicz, M. (2014) *The potential of European nautical tourism for islands*. EESC & INSULEUR Public Hearing, European Boating Industry.
- Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible (2018). *Sustainable supply chain management: A guide for small- to medium-sized companies*.
https://www.wbcasd.org/Content/Download/136057/2062506/version/1/file/WBCSD_Sustainable_Supply_Chain_Management_2018.pdf
- Córdoba, J. et al. (2019). *Towards sustainable tourism supply chain management: Training and education as key drivers*. *Journal of Cleaner Production*, 423-433.
- Correa, A. et al. (2010). *Gestión de almacenes y tecnologías de la información y comunicación*. *Estudios Gerenciales*, 26(24).
- Council of Supply Chain Management Professionals (2018). *Supply chain management definitions*.
[https://cscmp.org/\[CSCMP\]\(poe://www.poe.com/ api/key_phrase?phrase=CSCMP&prompt=Tell%20me%20more%20about%20CSCMP.\)/Educate/SCM_De](https://cscmp.org/[CSCMP](poe://www.poe.com/ api/key_phrase?phrase=CSCMP&prompt=Tell%20me%20more%20about%20CSCMP.)/Educate/SCM_De)

[finitions and Glossary of Terms/CSCMP/Educate/SCM Definitions and Glossary of Terms.aspx?hkey=96f1e0b0-8b3d-4647-bb3f-bf257d1e8e70#SCM](https://www.cscmp.com/education/SCM-Definitions-and-Glossary-of-Terms.aspx?hkey=96f1e0b0-8b3d-4647-bb3f-bf257d1e8e70#SCM)

Crouch, D. (2020) *Tourism and mobilities: From margin to mainstream*. Channel View Publications.

Doz, Y. L., & Hamel, G. (1998). *Alliance advantage: The art of creating value through partnering*. Harvard Business Press.

Dwyer, L., & Forsyth, P. (1999). *Economic contribution of the tourism industry*. *Annals of Tourism Research*, 26(1), 24-39.

European Commission (2014) *A European strategy for more growth and jobs in coastal and maritime tourism*. European Commission

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/coastal_tourism/documents/com_2014_86_en.pdf

European Foundation for Quality Management. (2021).

<https://www.efqm.org/what-is-efqm-model>

Federación Europea de Destinos de Turismo Náutico (2012) *How to join the European Federation of Nautical Tourism Destinations*

http://www.nautical-tourism.eu/upload/documents/03_14_Comment_devenir_ANG.pdf

Ferradás, S. (2001) *La relevancia del turismo náutico en la oferta turística*. *Cuadernos de Turismo*, 7, 67–80.

Ferrer, N. (2022). *Propuesta de acciones para la mejora de la gestión logística en la sucursal Palmares Habana Centro*. [Trabajo de Diploma. Facultad de Turismo] Universidad de La Habana. La Habana, Cuba.

García, E. (2019). *Diseño preliminar del producto turístico "Club Vacacional Playa" para los hoteles Marcaplaya del grupo Gaviota S.A.* [Trabajo de Diploma. Facultad de Turismo]. Universidad de La Habana, La Habana, Cuba.

- García, U. & Gutiérrez, J. (2021). *Collaboration and alignment in tourism supply chains: A systematic review*. *Current Issues in Tourism*, 24(13), 1561-1575.
- Gonzales, R. (2019). *Conceptos básicos en la gestión del aprovisionamiento*.
<https://meetlogistics.com/cadenasuministro/gestion-del-aprovisionamiento/>
- GTC ISO 9004 (2018) *Gestión de la calidad. Calidad de una organización. Orientación para lograr el éxito sostenido*. (2018). Norma.
- Gunasekaran, A. & Kobu, B. (2007). *Performance measures and metrics in a supply chain environment*. *International Journal of Production Economics*, 105(1), 1-19.
- Hall, C. M., & Page, S. J. (2019). *The Routledge Handbook of Tourism Product Development*. Routledge.
- Hernández, J. (2009) *Procedimiento para diseñar productos turísticos náuticos integrados. Aplicación en Marina Gaviota Cayo Santa María*. [Tesis de maestría en gestión Turística. Facultad de ingeniería industrial y turismo] Universidad central Marta Abreu. Las Villas, Villa Clara.
- Hitt, M. et al. (2021). *Strategic management: Competitiveness and globalization*. Cengage Learning.
- Hill, T., & Gale, T. (2020). *Nautical Tourism and the Blue Economy: The Future of Sustainable Coastal Tourism*. Springer
- International Organization for Standardization 9000 (2015).
<https://www.iso.org/quality-management.html>
- Jañez, M. (2015). *Análisis comparado de las políticas turísticas en las regiones de Castilla y León y Castilla-La Mancha*. [Tesis de grado no publicada] (pp. 3-5). Universidad de Valladolid. España.
- Juran, J. M. (2016). *Quality Control Handbook*. McGraw-Hill.
- Kotler, P. (2012). *Dirección de Marketing*. 14ta ed. Person Education S.A.
- Lam, Y. et al. (2015) *European nautical tourists: exploring destination image perceptions*. *Tourism and Hospitality Management* 21(1), 33-49

Lambert, D. et al. (2008). *Supply Chain Management: Implementation Issues and Research Opportunities*. The International Journal of Logistics Management, 9(2), 1-19.

Li, S. et al. (2005). *The impact of supply chain management practices on competitive advantage and organizational performance*. Omega, 34(2), 107-124.

Li, Y. et al. (2022). *An empirical study on the impact of supply chain management on environmental and social sustainability in the tourism industry*. Journal of Cleaner Production.

Luković, T. (2012) *Nautical tourism and its function in the economic development of Europe*. M. Kasimoglu Ed. Visions for global tourism Industry – Creating and sustaining competitive Strategies (pp. 399-430). Kasimoglu Ed., Rijeka.

Madrid, F., & Casar, I. (2018). *Turismo y desarrollo social: nuevas razones para una política turística* (p.1). Fundación Vidanta.

Magee, J. (1968). *How to Organize for New Product Development and Maintain Existing Product Lines*. Journal of Marketing, 32(2), 24-28.

Manrique et. al. (2019). *Gestión de cadena de suministros: una mirada desde la perspectiva teórica*. Universidad del Zulia. Revista Venezolana de Gerencia, 24 (88).

<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29062051009>

Martin, C. (1992) *Logistics and Supply Chain Management: Strategies for Reducing Cost and Improving Service*. Pearson Education Limited.

Martin, C. (2011). *Logistics & supply chain management*. Pearson Education Limited.

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú (2016). *Plan Estratégico Nacional de Turismo 2025*.

<https://www.minvetur.gob.pe/wpcontent/uploads/documentos/turismo/documentos/PENTUR/PENTUR-Final-JULIO2016.PDF>

- Montoro, J. (2022). *Propuesta de estrategias para el desarrollo de habilidades en los directivos para la gestión logística del Hotel Comodoro*. [Trabajo de Diploma. Facultad de Turismo] Universidad de La Habana. La Habana, Cuba.
- Mullins, L. J. (2016). *Management and organisational behaviour*. Pearson Education.
- NC ISO 9000 (2015) Sistemas de Gestión de la Calidad–Fundamentos y vocabulario. Norma.
- NC ISO 9001 (2015) Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. Norma.
- Núñez, Y. y Pérez, N. (2019) *Design of an integrated nautical product for the nautical branch Marlin Cienfuegos*. XII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE CIENCIAS EMPRESARIALES. IX Taller Internacional de Hotelería y Turismo (HOTELTUR).
- <http://dspace.uclv.edu.cu:8089/handle/123456789/12482>
- Organización Mundial del Turismo. (2019). *Faits saillants du tourisme international*.
<https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421251>
- Organización Mundial del Turismo (2020). *Tourism Definitions*.
<https://www.unwto.org/es/turismo-y-sostenibilidad>
- Pacheco, A. et al. (2019). *Criterios para la selección de proveedores en el sector camaronero ecuatoriano*. *Revista Espacios*, 40(14)
- Parkhe, A. (1993). *Strategic alliance structuring: A game theoretic and transaction cost examination of interfirm cooperation*. *Academy of Management Journal*, 36(4), 794-829.
- Perelló, J. (2001). *Desarrollo y Promoción de Productos Turísticos*. La Habana: Centros de Estudios Turísticos de La Habana.
- Pulido, J. (2014). *Gestión de la cadena de suministros. El último secreto*.

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.redalyc.org/journal/290/29062051009.pdf&ved=2ahUKEwjn682Glub9AhXFIKFHY8UDI0QFnoECBgQAQ&usg=AOvVaw3X-IVuGWaOJZirvjWAvqVr>

Robbins, S. P. & Coulter, M. (2014). *Management*. Pearson Education.

Salazar, E. (2019). *Evaluación del nivel de servicio en la Recepción del Hotel "Barceló Marine Palace"*. [Trabajo de Diploma. Facultad Industrial – Economía] Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos.

Sampieri, R et al. (2018). *Metodología de la Investigación*. Editorial Ultra, S A de C.V.

Sánchez, M. & López, V. (2021). *Supply chain management in the tourism industry: A systematic literature review*. *Sustainability*, 13(6), 3026.

Santamaría, K. (2022) *Diagnóstico del desempeño logístico del hotel Comodoro*. [Trabajo de Diploma. Facultad de Turismo] Universidad de La Habana. La Habana, Cuba.

School, E. B. (2017). *El desarrollo de proveedores en la gestión de compras*.

<https://retosoperaciones-logistica.eae.es/el-desarrollo-de-proveedores-en-la-gestionde-compras/>

Smith, C. & Jenner, P. (1995): «*Leisure industries: Marines in Europe*» en *The Economist Intelligence Unit Limited (EIU)*. *Travel & Tourism Analyst* (6).

Skordilis, A., & Kostoulas-Makrakis, N. (2018). *The role of nautical tourism in the economic development of small islands*. *Journal of Tourism Research*, 20(1), 1-16.

Sosa, A. (2020). *Logística como subsistema de las organizaciones*. Lima, Perú.

Soulary, D., y Gutierrez, G. (2011). *Gestiópolis*.

<https://www.gestiopolis.com/manual-de-gestion-delalmacen-y-los-inventarios-en-la-actividad-turistica/>

- Tian, Y et al. (2021). *Tourism gentrification and resident well-being: A review of research*. Journal of Sustainable Tourism, 29(1), 1-20.
- Torres, A. & López, Y. (2021). *Impacts of tourism on cultural heritage: A systematic review of empirical research*. Journal of Sustainable Tourism, 29(4), 401-422.
- Urry, J. (2011). *The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Societies*.
- Valdés, K. (2022). *Propuesta de acciones para la mejora del desempeño logístico del Hotel El Viejo y el Mar*. [Trabajo de Diploma. Facultad de Turismo] Universidad de La Habana. La Habana, Cuba.
- Vasco, L. (2016). *Gestiopolis*.
<https://www.gestiopolis.com/logistica-de-aprovisionamiento/>
- World tourism barometer. Volume 20. Issue 5. September 2022. EXCERPT.
www.e-unwto.org/loi/wtobarometereng
- Zhang, Y. Et al. (2020). *Destination image and tourist loyalty: A meta-analysis*. Journal of Travel Research, 59(1), 3-19.
- Zheng, Q. et al. (2020). *The impact of supply chain management on the competitiveness of tourism enterprises*. Journal of Business Research, 109, 374-382.

ANEXOS

Anexo 1. Estructura funcional de la Empresa Marinas y Náutica Marlin S.A.

Fuente: Oficina Central Empresa Marinas y Náutica Marlin S.A.

Anexo 2. Guía de observación.

Objetivo: Conocer sobre los procesos y actividades relacionados con la gestión de las cadenas de suministros de los productos turísticos de la Empresa Marinas y Náutica Marlin S.A.

Período de observación: De junio a octubre de 2023.

Aspectos a observar:

1. Proceso de Compra.

- Desarrollo de los Comités de Compras.
- Relaciones e intercambios con los proveedores.
- Solicitudes de compra por los responsables de cada proceso.
- Procedimiento del proceso de compra diseñado por la empresa.
- Procedimientos de distribución de mercancías y productos a las diferentes sucursales.
- Procedimientos de control de inventario.

2. Reuniones de Contratación.

- Desarrollo de las reuniones de contratación.
- Procedimiento para las contrataciones.
- Procedimiento para la selección y evaluación de proveedores.
- Desarrollo del proceso de contratación.

Anexo 3. Guía de entrevista.

Como parte de un estudio que realiza la Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana sobre la gestión de las cadenas de suministros de los productos turísticos de la Empresa Marinas y Náutica Marlin S.A., se solicita su colaboración para conocer la percepción que se tiene sobre la importancia de la gestión de las cadenas de suministros en la entidad, lo cual constituye el objetivo de esta entrevista.

Nombre y apellidos, cargo que desempeña.

1. ¿Cómo se lleva a cabo la comunicación y la relación con los proveedores en Empresa Marinas y Náutica Marlin S.A.? ¿Existen alianzas estratégicas con los mismos?
2. Desde su punto de vista ¿cuál es la relación que existe entre los procesos de la calidad, operaciones y logística empresarial?
3. ¿Qué nivel de información o conocimiento usted considera que posee sobre las cadenas de suministros?
4. ¿Cómo valora la relación con los proveedores? ¿Existen alianzas estratégicas?
5. ¿Cómo valora el impacto de las cadenas de suministros en la entidad?

Anexo 4. Lista de chequeo para el diagnóstico de la gestión de las cadenas de suministros en la Empresa Marinas y Náutica Marlin S.A.

No.		Módulo	Puntuación
		Módulo 1: Desarrollo gerencial.	
1	1	Los procesos que integran la cadena de suministros tienen un nivel alto en su logística.	
2	2	Los procesos que integran la cadena de suministros tienen un alto nivel de implementación de los preceptos de la filosofía gerencial moderna.	
3	3	Los procesos que integran la cadena de suministros tienen incluido en sus planes estratégicos y de mejora acciones para el desarrollo de su logística y la filosofía gerencial.	
4	4	Existe un sistemático proceso de formación e incentivación del personal dirigido a fomentar la cultura organizacional y desarrollar plenamente la filosofía gerencial.	
5	5	Los procesos que integran la cadena de suministros se caracterizan por un elevado nivel competitivo y con una alta dinámica de desarrollo.	
6	6	A nivel de cadena de suministros existe un sistema de gestión que asegura una eficiente integración y resultados de desempeño altos.	
7	7	Existe un sistema de indicadores que caracteriza el desempeño de la cadena de suministros y los mismos se mantienen bajo sistemático monitoreo y análisis por todos los integrantes de la misma.	
8	8	Están identificados y controlados los principales riesgos de la cadena de suministros y se gestionan integradamente.	

9	9	Existe un acceso e intercambio eficiente de la información clave entre los integrantes de la cadena de suministros.	
		Módulo 2: Coordinación estratégica.	
10	1	La cadena de suministros, tiene elaborado su plan estratégico para guiar su desarrollo y el mismo es compartido por todos los procesos de la cadena de suministros.	
11	2	Los planes estratégicos de la cadena de suministros son actualizados sistemáticamente.	
12	3	Como parte de la instrumentación de los planes estratégicos se aplica un procedimiento fundamentado de diseño y rediseño del sistema logístico como parte de la gestión estratégica.	
13	4	Los planes estratégicos de la cadena de suministros abarcan todos los elementos de la gestión de la cadena de suministros.	
14	5	La cadena de suministros tiene debidamente formalizado su modelo de conocimiento mediante documentos, normas y registros legales, los cuales se actualizan sistemáticamente con los resultados de la innovación.	
		Módulo 3: Tecnología de información y comunicaciones.	
15	1	Existe conectividad entre los sistemas de información de los procesos de la cadena de suministros.	
16	2	Se comparte amplia y sistemáticamente información entre los procesos de la cadena de suministros.	
18	4	En la cadena de suministros se utilizan tecnologías de comunicación que permiten la coordinación operativa eficiente entre todos los integrantes.	

19	5	En los planes estratégicos y de mejora se contempla el desarrollo integrado de las tecnologías de información y comunicaciones.	
20	6	Existe amplio uso de correo electrónico e intercambio mediante Web.	
21	7	Se aplican tecnologías de comercio electrónico para el intercambio con los consumidores finales y entre los procesos de la cadena de suministros.	
		Módulo 4: Gestión de la demanda.	
22	1	Se realizan pronósticos de la demanda de los consumidores finales en un horizonte superior al ciclo logístico de toda la cadena de suministros (segmento de demanda, estacionalidad del turismo, categoría de la instalación).	
23	2	Los pronósticos de demanda se realizan utilizando métodos y técnicas fundamentados.	
24	3	Los pronósticos de demanda final se actualizan sistemáticamente.	
25	4	Todos los procesos de la cadena de suministros acceden a los pronósticos de demanda final y sus actualizaciones.	
		Módulo 5: Desarrollo del personal.	
26	1	Existe un dominio y aplicación por el personal vinculado a la gestión de las cadenas de suministros de los objetivos, políticas, normas y procedimientos.	
27	2	El personal de los procesos de las cadenas de suministros tiene un adecuado diseño de sus puestos de trabajo.	
28	3	El personal ejecutivo y técnico de formación universitaria que intervienen en los procesos de la gestión de las cadenas de suministros tiene un nivel adecuado para su desempeño.	

29	4	El personal de los procesos de la cadena de suministros recibe sistemáticamente la actualización de su formación.	
30	5	Los resultados de la innovación obtenidos se traducen en programas de formación para el personal de los procesos de la cadena de suministros.	
31	6	Existe y se aplica un sistema de evaluación del desempeño del personal que, trabaja en los procesos claves de la cadena de suministros.	
32	7	La fluctuación del personal de los procesos de cadena de suministros es baja (menos de 5%).	
33	8	El personal de los procesos de la cadena de suministros participa activamente en las acciones de innovación.	
34	9	Percepción del personal logístico de que está en desventaja con el resto en cuanto a promoción y mejora.	
35	10	Grado en que el personal con nivel universitario tiene formación posgraduada en logística empresarial.	
		Módulo 6: Gestión de la innovación.	
36	1	En la cadena de suministros están integrados procesos que desarrollan la innovación de la misma.	
37	2	La innovación tiene un carácter integral, abarcando el producto o servicio final, los componentes del producto, la gestión de la cadena de suministros y de los procesos, la tecnología de los procesos, la tecnología de información y comunicaciones y la formación.	
38	3	Existen resultados sistemáticos de la innovación y éstos son aplicados con efectividad en la cadena de suministros.	

39	4	La dinámica de la innovación permite mantener a la cadena de suministros en un lugar competitivo en el mercado actual y en la expansión del mismo.	
40	5	La cadena de suministros mantiene un modelo de conocimiento distintivo y el mismo es desarrollado sistemáticamente por el proceso de innovación.	
41	6	La cadena de suministros tiene bien identificado cuál es su Modelo de Conocimiento y gestiona su registro, protección, desarrollo y empleo como base para su actividad en el mercado.	
42	7	En el proceso de innovación están integrados todos los integrantes de la cadena de suministros.	
43	8	Se realizan innovaciones para reducir el impacto ambiental, utilizar integralmente las materias primas y la energía, y reducir los residuos y el uso de energía.	
44	9	El proceso de innovación aporta anualmente resultados tangibles sobre el desarrollo de productos, tecnologías, técnicas de gestión y acciones de mercado.	
		Módulo 7: Gestión de inventarios.	
45	1	Se decide de común acuerdo entre los procesos de la cadena de suministros sobre la localización estratégica de los inventarios en la cadena, así como sobre la magnitud de los mismos.	
46	2	Todos los procesos de la cadena de suministros acceden a la información de inventarios de los demás procesos.	
47	3	Al tomarse decisiones de producción y/o compra se consideran integralmente los inventarios en toda la cadena de suministros.	

48	4	Los inventarios existentes en la cadena de suministros aseguran niveles competitivos de rotación y alto nivel de servicio al consumidor final.	
49	5	Existen estrategias comunes para acelerar la rotación de los inventarios y reducir los inventarios ociosos.	
50	6	Los niveles de inventario son fijados de acuerdo a técnicas de análisis y revisados frecuentemente versus el estimado.	
51	7	Los niveles de stock se basan en los niveles de servicio al cliente requeridos.	
52	8	Los niveles de stock son revisados frecuentemente versus el pronóstico.	
53	9	Los niveles de servicio son medidos y el nivel de stock ajustado para compensar el nivel de servicio si es necesario.	
54	10	La rotación de inventario es revisados y ajustados mensualmente.	
55	11	Todas las decisiones sobre inventario son tomadas teniendo en cuenta los costos relevantes y los riesgos asociados.	
56	12	Las ubicaciones del stock están registradas en el sistema.	
		Módulo 8: Integración de las cadenas de suministros.	
57	1	Grado de estabilidad de los proveedores.	
58	2	Nivel de coordinación con los proveedores.	
59	3	Programas conjuntos de mejoras con los proveedores.	
60	4	Intercambio de información con los proveedores.	
61	5	Conexión del sistema de información con los proveedores.	
62	6	Utilización de alianzas en el canal de distribución.	

63	7	Nivel de utilización de alianzas con los proveedores.	
64	8	Nivel de respaldo con contratos de las alianzas establecidas.	
65	9	Unificación de estándares, políticas y procedimientos con los proveedores.	
66	10	Conexión del sistema de información con los clientes.	
67	11	Nivel de acceso de los clientes a la información.	
68	12	Coordinación de programas de mejoras con los clientes.	
69	13	Uso de alianzas para mejorar el aprovisionamiento.	
70	14	Uso de alianzas para mejorar el servicio al cliente.	
71	15	Nivel en que se aplica un programa de certificación de los proveedores.	
72	16	Nivel de integración con los proveedores en cuanto a los medios unitarizadores de carga.	
73	17	Disponibilidad de medios unitarizadores de carga.	
74	18	Grado de personalización del servicio al cliente.	
75	19	Unificación de la identificación de las cargas con los clientes.	
76	20	Nivel de integración de los planes logísticos con los proveedores.	
77	21	Nivel de integración de los planes logísticos con los participantes en los canales de distribución.	
		Módulo 9: Desempeño de las cadenas de suministros.	

78	1	Los productos o servicios finales de las cadenas de suministros tienen una alta disponibilidad (más del 95%) para su adquisición por los consumidores finales.	
79	2	Los consumidores reconocen una alta calidad en los productos y servicios finales de las cadenas de suministros.	
80	3	Los consumidores reconocen un precio aceptable en los productos y servicios finales de las cadenas de suministros.	
81	4	Las ventas de los productos y servicios finales de las cadenas de suministros son crecientes sistemáticamente.	
82	5	La cuota de mercado de los productos y servicios de la cadena de suministros tiene un alto porcentaje (más de 20%).	
83	6	La cuota de mercado de los productos y servicios de la cadena de suministros es creciente.	
84	7	Existe un sistemático lanzamiento al mercado de nuevas versiones de los productos y servicios finales de la cadena de suministros.	
85	8	La rotación de los inventarios en toda la cadena de suministros es alta y creciente.	
86	9	No existen deudas vencidas entre los integrantes de la cadena de suministros.	
87	10	Las utilidades de los integrantes de la cadena de suministros son alta y creciente.	
88	11	El ciclo logístico total de la cadena de suministros se reduce sistemáticamente y asegura una elevada capacidad de reacción.	

		Módulo 10: Desarrollo del producto o servicio.	
89	1	Los productos y servicios finales mantienen una imagen reconocida en el mercado.	
90	2	Los productos y servicios finales están respaldados por un registro actualizado de marcas y patentes.	
91	3	Existe en la cadena de suministros una adecuada capacidad especializada en el desarrollo de nuevos productos y servicios.	
92	4	Todos los años existen nuevos productos lanzados al mercado y nuevas versiones de los productos y servicios existentes.	
93	5	El producto diseñado asegura un uso racional e integral de los materiales y la energía y tiene asegurado su reciclaje al final de su vida útil.	
94	6	Se realizan investigaciones aplicadas asociadas al desarrollo de nuevos productos integradas en la cadena de suministros.	
		Módulo 11: Servicio al cliente.	
95	1	Están debidamente identificados y diferenciados los distintos segmentos de los clientes.	
96	2	Para cada segmento de clientes se dispone de un personalizado diseño del servicio al cliente.	
97	3	Se analiza sistemáticamente el nivel de satisfacción de los clientes finales.	
98	4	Sistemáticamente se introducen nuevas modificaciones al servicio al cliente para agregarle más valor al consumidor final.	
99	5	La disponibilidad del producto o servicio para el consumidor final es alta (más de 95%) y estable.	

100	6	Todos los procesos de la cadena de suministro acceden a la información sobre el servicio al cliente final.	
101	7	Todos los procesos de la cadena de suministro tienen e implementan planes de mejora con impacto en el servicio al consumidor final.	
102	8	Existe un control adecuado de las quejas y sugerencias de los consumidores y son una de las bases fundamentales de los planes de mejora.	
103	9	Está implementado un sistema CRM (Client Relations Management).	